

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali

Effetti di differenti livelli di inclusione, nelle diete, di farina di *Hermetia illucens*, sulla crescita, biochimica del plasma e qualità del filetto di orata (*Sparus aurata*)

Tesi di Laurea in Acquacoltura

Relatore

Prof. Alessio Bonaldo

Presentata da

Giacomo Cenci

Correlatrici

Dott.ssa Serena Busti

Dott.ssa Martina Magnani

III sessione

Anno Accademico 2020/2021

*Dedico questa tesi ai miei nonni,
a coloro che mi hanno amato
ed insegnato giusti principi
e che ora non ci sono più
sperando che siano orgogliosi di me.*

“Uomo libero, sempre avrai caro il mare”

(Charles Baudelaire)

INDICE

CAPITOLO 1	INTRODUZIONE	1
1.1	Cenni di acquacoltura e produzione dell'orata	2
1.1.1	Produzione ittica mondiale	2
1.1.2	L'acquacoltura in Italia	4
1.2	<i>Sparus aurata</i>	5
1.2.1	Morfologia	5
1.2.2	Habitat e zona geografica	6
1.2.3	Alimentazione in natura	6
1.3	L'orata in acquacoltura	6
1.3.1	Allevamento estensivo	6
1.3.2	Allevamento semintensivo	7
1.3.3	Allevamento intensivo	8
1.3.4	Avannotteria	8
1.3.5	Gestione delle uova	9
1.3.6	Allevamento larvale	10
1.3.7	Fase di svezzamento	11
1.3.8	Fase di selezione	12
1.3.9	Fase di ingrasso	12
1.4	Alimentazione dell'orata in acquacoltura	13
1.4.1	Energia e dieta: fabbisogno energetico	13
1.4.2	Diete commerciali	15
1.4.3	Nutrienti e fabbisogno proteico	17

1.4.4 La farina di pesce	18
1.4.5 Ingredienti vegetali alternativi alla farina di pesce	19
1.4.6 Farina di insetto	21
1.5 Analisi sensoriale	22
1.5.1 Natura degli stimoli e la loro percezione	22
1.5.2 Vista	22
1.5.3 Gusto	23
1.5.4 Olfatto	23
1.5.5 Tatto	24
1.5.6 Udito	25
1.6 Applicazione pratica dei sensi: i giudici ed i metodi sensoriali	25
1.6.1 I giudici (o panelisti)	25
1.6.2 I locali	27
1.6.3 Metodi discriminanti	28
1.6.4 Metodi descrittivi	28
1.6.5 Metodi affettivi	29
SCOPO DELLA TESI	31
CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI	32
2.1 Ambiente d'allevamento	32
2.1.1 Impianto con sistema a ricircolo chiuso (SAR)	32
2.1.2 Impianto SAR utilizzato	32
2.1.3 Strumenti di misurazione dei parametri dell'acqua	35
2.1.4 Gestione e collocamento pesci	37
2.1.5 Campionamento iniziale	37
2.2 Diete sperimentali	39

2.3 Campionamenti finali	40
2.4 Campionamento e cottura dei filetti per l'analisi sensoriale	40
2.5 Il panel sensoriale	41
2.6 Avvio e svolgimento dell'analisi sensoriale	41
CAPITOLO 3: RISULTATI	43
3.1 Indici di Performance di crescita	43
3.2 Indici Somatometrici	46
3.3 Indici nutrizionali	48
3.4 Analisi della biochimica del plasma	50
3.5 Analisi sensoriale	50
CAPITOLO 4: DISCUSSIONI E CONCLUSIONI	54
Bibliografia	56
Sitografia	58
Ringraziamenti	60

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

Sin dai tempi antichi, il mare è stato per l'uomo, oltre che ad una importante via di commercio ed esplorazione, una importantissima risorsa per quanto riguarda l'approvvigionamento di cibo, data la sua abbondante e biodiversità.

Questo approvvigionamento era inizialmente possibile tramite la sola pratica della pesca, ma, con il trascorrere del tempo, l'uomo capì che, come già si attuava con determinate specie della fauna terrestre, sarebbe stato possibile, con le dovute modalità, l'allevamento anche della fauna marina. Le specie allevabili, ad oggi, sono svariate e con il miglioramento ed il progredire delle tecnologie sarà presto possibile allevarne molte altre.

La popolazione mondiale è in considerevole aumento e si prevede si passerà dagli attuali 7,9 miliardi di persone ai 9 miliardi entro il 2050. (UN. 2010). L' incremento della popolazione mondiale sta portando ad un aumento significativo della domanda di alimento, ed in particolar modo di proteine di elevata qualità (EU report 2010/2011(INI)).

In ambito ittico l'80% degli stock sono sfruttati ed il settore dell'acquacoltura rappresenta sempre di più una soluzione per il futuro ed è proprio per questo motivo che le innovazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie di allevamento si sta sviluppando sempre più velocemente.

Accanto alle innovazioni delle tecnologie di allevamento, si stanno affiancando ricerche anche nel settore mangimistico, in quanto i fabbisogni nutritivi dei mangimi per pesci, in particolare per i pesci carnivori, sono piuttosto elevati in termini di qualità e quantità di proteine contenute nella dieta. In virtù delle precedenti considerazioni, la farina di pesce è tradizionalmente considerata la migliore fonte proteica nella formulazione dei mangimi. Tuttavia, la farina di pesce è un prodotto a fornitura limitata (Oliva-Teles et al., 2015) essendo un prodotto proteico di origine animale che comporta un uso eccessivo delle risorse idriche e perdita di biodiversità, inoltre proprio per queste ragioni ha un costo sempre più elevato.

A causa delle limitazioni che l'uso della farina di pesce comporta, negli ultimi decenni sono aumentati gli investimenti per la ricerca di nuove fonti proteiche di elevata qualità da includere nelle formulazioni mangimistiche. I primi studi per le innovazioni delle formulazioni mangimistiche, si sono basati sulle fonti proteiche di origine vegetale, le quali però hanno una differente composizione

amminoacidica rispetto alla farina di pesce e in alcuni casi contengono sostanze anti-nutrizionali che possono compromettere la salute degli animali (Hansen et al., 2010; Krogdahal et al., 2010).

Recentemente l'attenzione si è spostata su altre fonti proteiche alternative come ad esempio la farina d'insetto. La farina d'insetto è considerata una fonte proteica di elevata qualità in quanto possiede un'ottima composizione amminoacidica e quindi una valida alternativa alla farina di pesce.

1.1 Cenni di acquacoltura e produzione dell'orata

1.1.1 Produzione ittica mondiale

L'ultimo report della FAO (The State of World Fisheries and Aquaculture 2020) sullo Stato della pesca e dell'acquacoltura nel mondo, afferma che la produzione globale di pesce ha raggiunto circa 179 milioni di tonnellate nel 2018, il che dimostra come il consumo di pesce pro capite sia aumentato notevolmente negli ultimi anni, arrivando a 20,5 kg all'anno per persona.

Di queste 179 milioni di tonnellate il 46% deriva da acquacoltura, mentre il restante 54% dalla pesca (Fig. 1). I dati che la FAO mostra nel suo report mettono in risalto l'incremento della produzione derivante da acquacoltura negli ultimi vent'anni; basti pensare, infatti, che nel 2000, l'acquacoltura contribuiva per un 25,7% sulla produzione globale di pesce (sito 1).

Fig. 1. Confronto tra produzione ittica derivante dall'attività di pesca professionale e acquacoltura dagli anni '50 al 2018. (sito 1)

Questo orientamento verso l'aumento della pratica dell'acquacoltura è stato in parte condizionato dal fenomeno dell'overfishing, ossia la pesca eccessiva ed il sovrasfruttamento delle risorse marine, che ha portato allo spopolamento dei mari. La FAO ha stimato che dal 1990 al 2018 si è passati da circa 20 milioni di tonnellate a circa 115 milioni di tonnellate di prodotto ittico allevato (Fig. 2) (FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2020); la produzione ittica da allevamento è uno dei settori di produzione, di alimenti di origine animale, in cui si registra la crescita più consistente a livello mondiale, con una media annua tra il 6% e l'8%.

Fig. 2. Produzione di prodotto ittico allevato 1990-2018 (sito 2).

La crescente domanda di prodotto ittico è spinta dalla consapevolezza, sempre più diffusa, che si tratti di un alimento ottimo dal punto di vista nutrizionale, ricco di proteine altamente digeribili, vitamine e minerali essenziali, acidi grassi essenziali (omega-3), con conseguenti quindi apporti benefici alla salute umana.

1.1.2 L'acquacoltura in Italia

L'acquacoltura italiana ha registrato una produzione, nel 2016, di un totale pari a 53.790 tonnellate di pesce. La trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) si garantisce il primo posto con una produzione nel 2016 di 33.800 tonnellate mentre orate e branzini occupano rispettivamente secondo e terzo gradino con 7.600 e 6.800 tonnellate (Fig. 3).

PRODUCTION (tons)		YEAR									
COUNTRY	SPECIES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ITALY	Portion Rainbow Trout	38.900	40.500	39.000	39.000	36.300	36.000	36.800	37.000	33.800	
	Sea Bream	9.600	9.600	9.600	9.700	8.700	8.400	8.200	7.360	7.600	
	Sea Bass	9.800	9.800	9.800	8.700	7.200	6.800	6.500	6.450	6.800	
	Large Rainbow Trout	500	600	1.000	2.000	1.500	2.000	2.000	1.000	2.500	
	Sturgeons nei	1.350	1.350	1.900	1.900	1.700	1.900	2.000	1.480	1.000	
	European eel	1.550	1.070	960	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	850	
	Common Carp	750	750	700	750	750	700	700	700	700	
	European Wels Catfish	230	215	300	550	550	600	600	300	350	
Meagre	300	320	320	300	300	190	190	190	190		
Total ITALY		62.980	64.205	63.580	64.000	58.100	57.590	57.990	55.480	53.790	

Fig. 3. Produzione ittica (tons) dal 2008 al 2016 (FEAP, 2017) (sito 3)

L'orata è tra le specie più comunemente allevate nell'area Mediterranea. La Turchia è divenuta, in tempi recenti, il paese europeo in cima alla classifica per quanto riguarda le quantità prodotte, ed è un forte competitore dei produttori italiani a causa dei prezzi più bassi ai quali vende il prodotto.

La produzione di orata in Italia al 2016 risulta essere pari a 7.600 tonnellate contro le 67.612 tonnellate della Turchia, le 59.000 tonnellate della Grecia e le 13.740 della Spagna (Fig. 4). In totale nel 2016 sono state prodotte 160.563 tonnellate di orate; sul territorio nazionale le regioni dove si registrano le maggiori produzioni di queste specie sono la Toscana, la Puglia e la Sicilia.

PRODUCTION (tons)		YEAR									
SPECIES	COUNTRY	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Sea Bream	TURKEY	31.670	28.362	28.157	32.187	30.743	35.701	41.873	48.000	67.612	
	GREECE	94.000	90.000	74.000	63.000	72.000	75.000	71.000	65.000	59.000	
	SPAIN	23.930	23.690	20.360	16.930	19.430	16.800	16.230	16.231	13.740	
	ITALY	9.600	9.600	9.600	9.700	8.700	8.400	8.200	7.360	7.600	
	CYPRUS	1.600	2.572	2.799	3.065	3.121	4.444	2.919	3.656	5.136	
	CROATIA	1.800	2.000	2.000	1.793	2.105	2.466	3.640	4.500	4.304	
	FRANCE	1.636	1.648	1.377	1.500	1.300	1.477	1.105	1.502	1.671	
	PORTUGAL	1.635	1.383	851	1.200	1.000	1.500	1.500	1.400	1.500	
Total Sea Bream		165.871	159.255	139.144	129.375	138.399	145.788	146.467	147.649	160.563	

Fig. 4. Produzione di *S. aurata* (tons) dal 2008 al 2016 (FEAP, 2017) (sito 3)

L'orata è tra le specie marine più conosciute dall'uomo; può essere commercializzata fresca o congelata ed il suo consumo è in costante aumento, rientrando, infatti, fra le prime dieci specie di pesce fresco consumate in Italia. Esemplari selvatici, catturati nel loro ambiente naturale, sono sempre più rari. Infatti, circa il 90% delle orate acquistate proviene da allevamenti.

1.2 *Sparus aurata*

Fig. 5. *Sparus aurata* in natura (sito 4)

1.2.1 Morfologia

Appartenente alla famiglia Sparidae, il corpo si presenta di forma ovale, schiacciata lateralmente, la testa è spessa con muso smussato e dotata di occhi di piccole dimensioni, il corpo è provvisto di grosse squame che mancano sul muso.

La bocca è posizionata a livello terminale con labbra carnose, sia la mascella che la mandibola sono dotate di tre paia di denti conici anteriormente e posteriormente di denti molariformi utili a tritare i gusci di molluschi e crostacei.

A livello dorsale è provvisto di un'unica pinna dorsale con i raggi anteriori spinosi e quelli posteriori molli, a livello ventrale, in opposizione rispetto alla parte molle della pinna dorsale, è presente la pinna anale formata da raggi spinosi e molli (Louisy et al., 2006).

La pinna caudale è biforcuta con lobi appuntiti e le pinne pettorali sono falciformi e hanno una lunghezza che supera l'apertura anale. (Linneo 1758)

La tipica colorazione dell'orata è argentea con una macchia dorata a mezzaluna tra i due occhi che rappresenta la principale caratteristica, distinguendola dagli altri sparidi. Sulla parte superiore dell'opercolo presenta una macchia nera, la pinna dorsale ha una colorazione azzurra-grigia mentre la pinna caudale ha una tonalità che va dal grigio al verde. (Sito 5).

1.2.2 Habitat e zona geografica

L'ambiente naturale dell'orata spazia dal Senegal all'Inghilterra, con maggior concentrazione soprattutto nel bacino del Mediterraneo. È un pesce strettamente costiero ed essendo un pesce eurialino, in grado di sopportare variazioni di salinità, lo si può rinvenire persino all'interno di lagune o foci ed estuario.

In autunno-inverno depone uova pelagiche in acque con una salinità di 35-37 ppt, il periodo di nascita di questa specie è tra ottobre-dicembre al largo dalla costa.

L'orata è un pesce ermafrodita proterandrico, quindi durante i primi due anni di vita il suo ciclo vitale sviluppa l'organo maschile e durante la crescita le forme giovanili in ricerca di zone ricche d'alimento si avvicinano alla costa, soprattutto durante la primavera. Raggiunta la taglia di 30 cm inizia a sviluppare le gonadi femminili e regredisce l'organo maschile.

In estate si sposta all'interno delle lagune mentre con l'arrivo dell'autunno migra in mare aperto e si stabilisce in fondali fino a 50 m di profondità, dove è possibile trovare praterie di posidonia, pianta acquatica abitata da un'ampia biodiversità. Essendo distribuita in un'ampia zona geografica può sopravvivere a svariate temperature, ma resta estremamente sensibile alle basse temperature, che, se inferiori ai 5 °C, causano una notevole mortalità (Cataudella et al., 2001).

1.2.3 Alimentazione in natura

L'Orata è un pesce carnivoro, prevalentemente malacofago. Si nutre soprattutto di molluschi, policheti e crostacei dei quali riesce a schiacciare e sminuzzare il guscio grazie alla sua dentatura che gli permette di masticare e sgranocchiare il cibo. Infatti, questo Sparide, è causa di perdite negli allevamenti di *Mytilus galloprovincialis* e *Ostrea edulis*. (Sito 5).

1.3 L'orata in acquacoltura

1.3.1 Allevamento estensivo

Tradizionalmente l'orata era allevata in modo estensivo in lagune costiere e stagni salmastri, in particolare nella vallicoltura del nord dell'Italia e negli esteros del sud della Spagna. (Acquariofilia, 2010). Questa tipologia di allevamento permette di riprodurre verosimilmente il ciclo di vita della specie, allevata nel suo ambiente naturale. Il vantaggio più sostanziale dell'allevamento estensivo è

l'importante limitazione nell'impatto ambientale, inoltre l'animale vive in un ecosistema che garantisce una crescita naturale che certifica un prodotto di maggior qualità ed infine i costi necessari sono più bassi. Tuttavia, tra gli svantaggi è presente il punto focale dell'interesse umano, la rendita. Essa è sicuramente più bassa dell'allevamento intensivo ed è inoltre dipendente dalle stagioni. (Cataudella et al., 2001)

Fig. 6. Impianto di acquacoltura estensivo lagunare (sito 6)

1.3.2 Allevamento semintensivo

Questa tipologia di allevamento, generalmente, si applica all'interno di lagune, in alcune zone che vengono delimitate da reti. In questi impianti, il controllo dei parametri ambientali da parte dell'uomo è superiore rispetto a quello relativo all'allevamento estensivo. I giovanili introdotti, per accorciare i tempi di allevamento e ridurre la mortalità, a volte vengono precedentemente sottoposti alla fase di pre-ingrasso negli impianti di tipo intensivo. Negli allevamenti semintensivi è frequente la pratica di fertilizzazione delle acque di allevamento, che ha lo scopo di incrementare la disponibilità di nutrimento nell'ambiente naturale. In alcuni casi il cibo naturalmente presente viene integrato con la somministrazione di un certo quantitativo di mangime artificiale ed a volte per incrementare la capacità produttiva dell'area, viene aggiunto anche ossigeno in acqua. Le densità di allevamento normalmente adottate nei sistemi semintensivi si aggirano attorno a 1kg/m³ mentre le produzioni possono oscillare da 500 a 2400 kg/Ha/ anno, a seconda delle condizioni ambientali, delle dimensioni dei giovanili introdotti e delle disponibilità di nutrimento.

1.3.3 Allevamento intensivo

L'allevamento intensivo è dotato della tecnologia più innovativa nel campo dell'acquacoltura. Le orate possono essere allevate in vasche di calcestruzzo, in vasche scavate a terra ed impermeabilizzate con teli di PVC, oppure in gabbie galleggianti a mare (fig. 7). (Cataudella S. et al., 2001). Le vasche sono dotate di sistemi tecnologici di depurazione dell'acqua e della biomassa per aumentare la densità d'allevamento (filtro meccanico, filtro biologico).

L'allevamento intensivo permette di ottenere un alto rendimento in termini di quantità di prodotto alzando però i costi di produzione in quanto è necessario: monitorare costantemente tutti i parametri dell'allevamento, assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la presenza di personale qualificato.

La tipologia di allevamento intensivo è costituita dai diversi stabilimenti, i quali si devono rigorosamente rimanere distaccati fra loro. Tali stabilimenti consistono in: avannotteria, per la riproduzione ed il primo allevamento, preingrasso ed infine l'ingrasso per il raggiungimento della taglia commerciale.

Fig. 7. Allevamento intensivo in gabbie galleggianti

1.3.4 Avannotteria

Questa fase di allevamento risulta isolata dal resto della struttura. Generalmente vengono utilizzate vasche di 4-6 m³, riservate ai riproduttori (fig. 8). Il maschio impiega 2 anni per raggiungere la taglia di maturazione, identificata tra i 100-300 gr. La femmina dell'orata è più grande del maschio ed impiega più di 3 anni per raggiungere la taglia definitiva che si aggira intorno ai 600 gr.

L'orata produce 800.000 uova su kg/pv e il 90-95% di queste sono fecondabili. Vi è un'elevata percentuale di schiusa tra compresa fra il 70-90%, la prima emissione avviene 12 mesi dopo con l'ammontare di 560.000 larve.

Il periodo di produzione delle uova è compreso tra settembre e dicembre, con temperature tra i 9 - 20 °C, ed un fotoperiodo tra le 8,5 - 14 ore. Tali parametri devono essere rispettati per una durata tra i 30-154 giorni. Per l'emissione delle uova vengono impiegati trattamenti ormonali come la gonadotropina o l'LH-RH. È possibile attuare delle emissioni fuori stagione mediante manipolazione di fotoperiodo e temperatura, il che comporta il vantaggio di una costanza nella produzione indipendentemente dalla stagione. Avvenuta la fuoriuscita delle uova è importante evitare qualsiasi tipo di stress che possa comprometterne la vitalità, ad esempio sbalzi termici. Grazie ad un incremento della salinità è poi possibile dividere meccanicamente le uova morte che tendono ad affondare, da quelle vive che invece galleggiano. (Moretti et al., 1999)

Fig. 8. Vasche impianto avanotteria (sito 8)

1.3.5 Gestione delle uova

Per valutare la qualità delle uova, ci sono diverse caratteristiche da controllare visivamente; esse comprendono: la forma rotondeggiante, la dimensione (980 μm), la trasparenza cristallina, il numero

e dimensione delle goccioline lipidiche. L'incubazione delle uova si può effettuare in un apposito incubatoio o direttamente in vasca. Entrambe le metodologie richiedono disinfezione per evitare la contaminazione da parte di parassiti e funghi, filtrazione ad intervalli di tempo regolari ed evitare elevate densità che possono causare collisioni. Il primo metodo richiede un sistema aperto o a ricircolo, un filtro di 400 µm, una densità di 10000-15000 uova/litro e un ricambio all'ora. Invece l'incubazione in vasca richiede 200 uova/litro con filtro immerso in vasca. La schiusa avviene dopo 50 ore a 18 gradi o dopo 36 ore a 22 gradi (il tempo varia a seconda dello stadio di sviluppo dell'uovo al momento dello stoccaggio), si effettua il controllo della qualità volto a stabilire quali larve (Fig. 9) hanno una percentuale superiore di sopravvivenza. I fattori che influenzano tale scelta sono: le disposizioni degli organi, la presenza di malformazioni, nuoto e pigmentazione (Moretti et al., 1999).

Fig.9. Larva di orata (sito9)

1.3.6 Allevamento larvale

Durante le prime 4-6 settimane di vita, le larve vengono allevate in una zona specifica dell'allevamento, isolata dalle altre aree, per limitare i rischi sanitari. Le larve vengono collocate in vasche circolari in fibra di vetro di capacità di 6-10 m³ con acqua marina. L'acqua deve essere scaldata per aumentare l'indice di accrescimento, dato che la riproduzione delle orate avviene durante i mesi invernali.

Le vasche contengono una densità di 150/200 larve al litro, ad una temperatura di 18°C ed un fotoperiodo composto da 16 ore di luce e 8 ore al buio. Si deve utilizzare un'intensità di luce di 1000-3000 lux per favorire l'attività predatoria; per facilitare la formazione della vescica natatoria si deve avere un'areazione, che tenga in sospensione le larve; per la sopravvivenza, bisogna tenere il livello

di saturazione non al di sopra dell'80% e ad intervalli di tempo regolari i filtri devono essere disinfettati e puliti.

Per evitare elevata mortalità, bisogna fare attenzione all'alimentazione. Dopo aver consumato il loro sacco vitellino, le larve devono essere correttamente alimentate con dell'alimento delle giuste dimensioni perché sia garantita l'alimentazione. Nei primi giorni le larve di orata vengono alimentate con rotiferi (Fig. 10), di dimensioni comprese tra i 50-250 micron e vengono attuati periodici controlli per verificare che tutte le larve si alimentino. (Moretti et al. 1999)

Fig. 10. Rotifero (sito 10)

1.3.7 Fase di svezzamento

La pratica dello svezzamento viene eseguita in vasche di 10-20 m³, con una densità massima di 20kg/m³, e terminerà al raggiungimento della taglia di 2-3 grammi.

Per raggiungere la taglia nel minor tempo, si deve avere la condizione ambientale favorevole come la temperatura tra i 18-22 °C, una salinità del 25ppt; per mantenere un'elevata densità bisogna avere un'ossigenazione tra il 100-120% ed un ricambio idrico ogni due ore. Per evitare il cannibalismo si usa una luce a 1000 lux per 14 ore.

Dopo 40 giorni, si passa dalla somministrazione di cibo vivo a quello artificiale, preceduto da un giorno di digiuno.

La modalità di somministrazione si basa su tre pasti giornalieri, il primo pasto si dà il 50% alle 8 del mattino e le razioni rimanenti del 25% sono distribuite una alle 14:00 e l'altra alle 20:00. A questo punto bisogna aumentare l'aerazione, la pulizia della vasca ed i ricambi d'acqua; i controlli incrementati ogni volta che si passa da artemia a rotiferi ed a dieta artificiale. Nel periodo di

svezzamento si deve controllare la crescita della vescica natatoria, con immersione in acque ipersaline che causa l'affondamento delle non insufflate e controllare il nuoto per separare le larve con deformazioni, da quelle sane. (Moretti et al., 1999).

1.3.8 Fase di selezione

La fase della selezione anticipa la fase d'ingrasso, viene impiegata per creare gruppi di taglia omogenea, in maniera tale da evitare il cannibalismo violento delle orate, che si evidenzia con morsi agli occhi, addome e pinna caudale. Per creare un gruppo di taglia omogenea si utilizza un setaccio che va dai 2-6,5mm e successivamente alla selezione si eliminano le larve che presentano deformità scheletriche e mancanza di vescica natatoria. (Moretti et al., 1999)

Fig.11. Selezione larvale per dimensione (sito 11)

1.3.9 Fase di ingrasso

Questo passaggio costituisce l'ultima fase del ciclo di allevamento, si può praticare a terra con vasche in cemento, con un volume variabile da 100 a 1000 m³, dotate di una tecnologia che permette di raggiungere una densità di 15/60 Kg/m³. Per mantenere una biomassa così elevata si necessita di un'elevata quantità d'ossigeno, per ovviare a questo problema si ricorre all'ossigeno puro, il quale viene dissolto in acqua tramite il sistema di Venturi.

L'ingrasso può essere praticato anche in mare in gabbie, richiede minor costi d'investimento anche se necessita di personale specializzato; esistono quattro differenti tipologie:

La gabbia fissa, economica in struttura di legno e polietilene, posizionata in zone riparate come lagune, permette una densità di 7 kg/m³.

Le gabbie galleggianti e semi-galleggianti in zone con presenza di moti ondosi, formati da 2 collari concentrici in polietilene con passerella, copre un volume che va da 4000 a 40000 m³ e elevata densità di 10-15 kg/m³.

In via d'applicazione sperimentale, vi sono le gabbie sommerse che sono formate da strutture in acciaio con sistemi altamente automatizzati come mangiatoie automatiche (Cataudella & Bronzi 2001).

1.4 Alimentazione dell'orata in acquacoltura

1.4.1 Energia e dieta: fabbisogno energetico

L'analisi bioenergetica consiste nello studio del fabbisogno di energia e del suo flusso in un sistema biologico, in questo caso i pesci. L'energia, definita come la capacità di compiere un lavoro, risulta fondamentale al sostentamento ed alla vita degli organismi viventi. Il lavoro svolto in un sistema biologico coinvolge le reazioni chimiche richieste per costruire nuovi tessuti, il mantenimento dell'equilibrio idrico salino, il transito del cibo attraverso il tratto digestivo, la respirazione, la riproduzione e il movimento dei muscoli che provvedono alla locomozione. (Baldwin et al., 1984). Gli animali ricavano l'energia di cui necessitano dal cibo, o, in periodi in cui esso scarseggia, dalle riserve corporee. Per la determinazione dell'energia contenuta in un preciso quantitativo di alimento o di nutriente, essa deve essere prima convertita in una forma misurabile, come il calore. Le due unità di misura comunemente usate a tal proposito sono la caloria e il Joule. Di seguito osserviamo come definire l'energia che fluisce e si trasforma in un sistema biologico, nel nostro caso, un pesce.

Intake energy (IE) è definita come l'energia totale immagazzinata da un animale attraverso il cibo. Essa è presente principalmente sotto forma di molecole organiche come carboidrati, proteine e lipidi. *Fecal energy (FE)* è definita come l'energia totale contenuta nelle feci. Queste consistono in materiale non digerito e rifiuti metabolici che possono includere cellule sfaldate dall'epitelio intestinale, enzimi digestivi e prodotti di escrezione. (Hanson et al., 1997)

Digested energy (DE) è invece definita come l'energia che si ottiene dalla differenza tra IE e FE, e generalmente si assume che essa sia interamente assorbita dal pesce. ($DE = IE - FE$).

Urinary energy (UE) è l'energia totale contenuta nei prodotti dell'apparato urinario che include l'energia contenuta nei cataboliti azotati come l'ammonio.

Gill excretion energy (ZE) è invece l'energia associata ai processi di escrezione branchiale operati dagli organismi per mantenere l'equilibrio osmotico dei fluidi corporei e permettere la respirazione. Quest'ultima costituisce una delle maggiori componenti dell'equilibrio energetico di un organismo acquatico.

Surface energy (SE) è l'energia persa attraverso la superficie corporea dell'organismo, essa può essere sotto forma di muco o scaglie che si sfaldano dalla pelle.

Metabolized energy (ME) è definita come l'energia ottenuta dal consumo di cibo meno l'energia persa attraverso le feci, le urine e l'escrezione branchiale, ovvero l'energia disponibile per lo svolgimento dei processi metabolici dell'animale. $ME = IE - (FE + UE + ZE)$.

Heat energy (HE) è l'energia totale dissipata dal metabolismo dell'animale sotto forma di calore, ci fornisce quindi una misura del suo tasso metabolico, misurato in genere attraverso il consumo di ossigeno. Questo tipo di energia a sua volta può essere suddivisa in diverse componenti: calore derivante dal metabolismo basale, ovvero da tutte quelle attività necessarie a mantenere in vita l'animale (attività cellulare, respirazione e circolazione sanguigna), calore derivante dall'attività muscolare associata alla locomozione e al mantenimento dell'assetto nella colonna d'acqua, calore derivante dalla regolazione termica corporea quando le temperature ambientali sono variabili, calore prodotto dall'escrezione di sostanze di rifiuto e infine l'aumento di calore correlato al consumo di cibo, ovvero alla digestione e alla conseguente trasformazione di nutrienti in macromolecole metabolizzabili. Quest'ultima risulta rilevabile quando espressa in termini di energia contenuta nel cibo ingerito, 6% per gli zuccheri, 13% per i grassi e 30% per le proteine; questo è particolarmente importante nel caso dei pesci, in quanto essi fanno affidamento per lo più sulla componente proteica come fonte di energia.

Retained energy (RE) è la porzione di energia contenuta nel cibo che è utilizzata per l'accrescimento corporeo o resa disponibile per la formazione di gameti; lo scopo della nutrizione in acquacoltura è massimizzare RE e minimizzare le altre perdite di energia in modo da contenere i costi e mantenere una composizione corporea accettabile. L'equilibrio energetico di un organismo può quindi essere descritto dalla seguente equazione:

$$IE = FE + UE + ZE + SE + HE + RE$$

I fattori influenti sulla ripartizione dell'energia sono spesso correlati all'ambiente in cui l'animale vive e influenzano direttamente il suo metabolismo basale. Tra questi ricordiamo:

- **Taglia:** un incremento della taglia porta ad un aumento del consumo di ossigeno e del tasso metabolico.
- **Disponibilità di ossigeno:** quando la pressione parziale dell'ossigeno nell'acqua raggiunge livelli critici, l'energia è utilizzata per mantenere condizioni compatibili con la sopravvivenza. Ciò comporta un rallentamento del consumo di cibo nonché della crescita dell'animale. Risulta quindi un vantaggio operare in sistemi in cui il livello di ossigeno sia sopra al punto critico e il più vicino possibile alla saturazione.
- **Temperatura:** essendo i pesci animali pecilotermi, la temperatura dell'acqua gioca un ruolo particolarmente importante nella ripartizione dell'energia. Quando un animale è acclimatato a una certa temperatura ed in seguito ne subisce un incremento, il suo tasso metabolico aumenta. È molto importante quindi tenere sotto controllo questo parametro, che può avere ampie e rapide fluttuazioni e di conseguenza influenzare il tasso metabolico degli animali.
- **Osmoregolazione:** questo processo richiede un alto consumo di energia da parte degli animali acquatici: nei pesci marini l'energia è spesa per evitare la disidratazione dell'organismo e per attuare una serie di processi che permettono l'escrezione degli ioni salini. È quindi importante mantenere il giusto grado di salinità in ambienti controllati e riflettere i parametri dell'ambiente naturale in cui vivono in modo da minimizzare il costo energetico.
- **Stress:** esso comporta un aumento del tasso metabolico basale e può essere causato da un'ampia varietà di fattori, come l'accumulo di rifiuti metabolici in acqua, bassi livelli di ossigeno, sovraffollamento, disturbi esterni, manipolazioni, competizione, bassa qualità del mangime. Il costo energetico che ne deriva comporta una riduzione del tasso di crescita ed un indebolimento delle condizioni generali dell'animale.

Mantenere questi parametri al livello ottimale per la specie di interesse è il miglior modo per assicurare un minimo dispendio energetico e un buon mantenimento dell'animale.

1.4.2 Diete commerciali

Negli allevamenti intensivi, la nutrizione degli organismi acquatici risulta di notevole importanza sia dal punto di vista tecnico che economico. La voce “mangimi” è quella che maggiormente incide sulla gestione di un impianto, rappresentando dal 25% al 50% dei costi totali. La scelta del tipo di mangime sarà quindi di vitale importanza per la redditività dell'allevamento in quanto, oltre a soddisfare le normali esigenze nutrizionali della specie allevata al fine di raggiungere la massima qualità del prodotto, deve rispondere ad altri criteri come il contenimento dell'impatto ambientale e il raggiungimento delle prestazioni desiderate minimizzando i costi di produzione.

Per garantire energia sufficiente alle loro funzioni metaboliche e fisiologiche, i pesci si alimentano e di conseguenza, l'energia contenuta nella dieta è fondamentale. Un adeguato contenuto energetico nel mangime è necessario per una buona produzione di pesce, mentre un suo eccesso può portare ad obesità e deterioramento della qualità del filetto.

Nella formulazione di una dieta è molto importante considerare tutta una serie di fattori che andranno a determinare la qualità e di conseguenza l'efficacia nel garantire il corretto apporto nutrizionale.

Per quanto riguarda la composizione, la maggior parte dell'energia si ripartisce in tre tipi di biomolecole, i carboidrati, i lipidi e le proteine.

Il mangime deve soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale e contenere i nutrienti nelle corrette proporzioni, in modo tale che questi siano adeguatamente digeriti e assorbiti e utilizzati dall'organismo per produrre energia e crescere.

La digeribilità di una dieta, dunque, varia da specie a specie, in base ai nutrienti, alla temperatura, ma anche in relazione al trattamento e alla procedura di preparazione (Allen Davis, 2015).

Fig. 12. Pellet di varia granulometria (sito 12)

1.4.3 Nutrienti e fabbisogno proteico

La crescita di un pesce coinvolge numerosi processi di biosintesi, tra cui il deposito di tessuto muscolare, lipidico, epiteliale e connettivo e la proporzione di proteine o grassi che si depositano in questi tessuti è fortemente dipendente dalla dieta.

Le principali fonti energetiche atte a soddisfare questa necessità sono le proteine, i carboidrati ed i lipidi.

I lipidi vengono digeriti e metabolizzati dai pesci con relativa facilità, risultano quindi un'ottima fonte di energia rispetto ad altre componenti, aumentando l'appetibilità del mangime e stabilizzando il pellet durante la produzione, il trasporto e lo stoccaggio. Una dieta troppo ricca di lipidi porta però ad un surplus energetico con conseguente accumulo di grasso nei tessuti dell'animale.

Per quanto riguarda i carboidrati, essi sono utilizzati in modo limitato a causa della difficoltà di assimilazione energetica da parte dei pesci, nonostante il loro costo sia molto inferiore rispetto ad altri nutrienti.

Le biomolecole più importanti della dieta sono le proteine; gli amminoacidi essenziali, ottenuti attraverso la dieta si sommano a quelli riciclati dalle proteine corporee soggette a un continuo turnover necessario al rinnovo delle cellule, per essere insieme utilizzati nella sintesi proteica (accrescimento) e di altri composti azotati bioattivi. Il riciclo di amminoacidi dai tessuti corporei di un pesce è comunque ridotto e ciò comporta una dipendenza dalla dieta per quanto riguarda la copertura del fabbisogno proteico - amminoacidico. La proteina ingerita non è totalmente utilizzata dai pesci per la crescita, da un 5 ad un 15% viene persa con le feci e parte degli amminoacidi assorbiti sono metabolizzati in modo da assicurare le energie vitali. Un importante parametro da tenere in considerazione quando si vuole assicurare un livello proteico ottimale nel mangime è la qualità della proteina stessa. Ingredienti proteici poco digeribili, o con insufficiente composizione amminoacidica, portano alla necessità di elevate quote proteiche nel mangime a discapito di una conversione proteica ottimale.

La farina di pesce rappresenta la fonte proteica ideale nei mangimi per acquacoltura dato il suo ottimo profilo amminoacidico, l'alta digeribilità e appetibilità. Tuttavia, è doveroso considerare che si tratta di una risorsa destinata a diventare sempre più scarsa e costosa.

L'alternativa attualmente utilizzata, alla quale corrisponde però una qualità e concentrazione delle proteine generalmente inferiori a quelle della farina di pesce, è data dalle proteine di origine vegetale (Allen Davis, 2015).

1.4.4 La farina di pesce

Come precedentemente accennato, le farine di pesce contengono un elevato tenore proteico e proteine con un ottimo valore biologico (profilo in amminoacidi essenziali), un'elevata appetibilità e digeribilità, e un consistente apporto di acidi grassi essenziali (PUFA), minerali e vitamine.

Le farine di pesce (Fig. 13) sono il prodotto e/o il sottoprodotto essiccato e macinato della lavorazione di piccoli pesci pelagici e oceanici come menadi, aringhe, acciughe e sardine. I pesciolini vengono polverizzati e l'olio e l'acqua vengono spremuti. I solidi rimanenti vengono cotti e polverizzati in una farina. (Allen Davis, 2015).

Fig. 13. Farina di pesce (sito 13)

La produzione mondiale si aggira attorno ai 6 milioni di tonnellate, delle quali il 15-20% circa viene impiegato nella produzione di farine di pesce per acquacoltura. I Paesi maggiori produttori di farine di pesce sono Cile e Perù, seguono Russia, Norvegia, Giappone, USA, per la lavorazione “a bordo” di pesce intero; Francia, Marocco, Senegal, Portogallo, per la produzione di farine derivate dai residui della trasformazione di prodotti ittici. Per quanto riguarda le farine di crostacei, invece, i Paesi maggiori produttori sono quelli del Sud-America, Asia e Sud-Africa, ma anche USA e in misura minore alcuni Paesi europei. Al fine di evitarne il deterioramento, il pesce deve essere trasformato appena pescato, se il processo di cottura viene svolto a temperature troppo elevate vi è il rischio di una riduzione della digeribilità degli amminoacidi nel prodotto finito. Per questo motivo la maggior parte delle farine di pesce è prodotta tramite essiccamento a temperature moderate.

Per quel che concerne la qualità del prodotto, una buona farina di pesce avrà il 70% di componente proteica ed una componente lipidica che raramente supera il 10%; quest'ultima viene incrementata con l'aggiunta alla formula mangimistica di olio di pesce o di origine vegetale.

1.4.5 Ingredienti vegetali alternativi alla farina di pesce

Attualmente, l'importanza delle proteine vegetali in sostituzione a quelle ottenute nella farina di pesce è riconosciuta a livello globale in acquacoltura, a causa della forte pressione di pesca sulle risorse naturali necessarie per produrre farina di pesce (Bonaldo et al., 2008).

L'alternativa più interessante, tra i vari ingredienti di origine vegetale usati come fonti proteiche, è rappresentata dalla farina di soia, data la sua facile reperibilità, il basso prezzo e la composizione amminoacidica completa di tutti gli amminoacidi essenziali, tranne la metionina, facilmente addizionabile però con gli integratori disponibili in commercio.

La soia (*Glycine max*) (Fig. 14) appartiene alla famiglia delle leguminose, è originaria dell'Asia orientale e la sua coltivazione si è estesa all'Europa e all'America alla fine del XVIII secolo. Secondo i dati del FAOSTAT i principali produttori di soia a livello mondiale sono gli USA con il 35% della produzione mondiale, Brasile con il 25,6% e l'Argentina con il 20%.

Fig. 14. Baccello e semi di soia (sito 14)

La farina di estrazione di soia è considerata il prodotto che più si avvicina alle farine animali. Gli acidi grassi maggiormente presenti sono l'acido linoleico, oleico e palmitico, mentre per quanto riguarda il contenuto in macro-elementi si evidenzia una marcata carenza di calcio, ma un elevato contenuto di fosforo e composti fosforati (lecitina).

Gli oligoelementi maggiormente rappresentati sono zolfo, ferro, zinco e manganese. Considerando il contenuto vitaminico, risulta elevato il tenore in colina e niacina, mentre risulta trascurabile il contenuto in vitamina B1, B6 e vitamina E.

Altri esempi di ingredienti di origine vegetali che possono essere utilizzati in sostituzione alle proteine animali, sono il glutine di mais e il glutine di frumento. Il glutine è una sostanza lipoproteica che si origina, in presenza di acqua, dall'unione di due tipi di proteine: la gliadina e la glutenina, presenti nell'endosperma della cariosside dei cereali. Il glutine di mais è la porzione proteica della granella di mais (*Zea mays*), cereale appartenente alla famiglia delle graminacee: a differenza della soia, il mais presenta un'elevata quantità di carboidrati a discapito di grassi e proteine.

Dopo essere stato raccolto, subisce dei processi industriali atti ad ottenere diversi prodotti e sottoprodotti derivati dai suoi costituenti (crusca, germe, endosperma). Il glutine di frumento, ottenuto dall'omonimo cereale (*Triticum durum*), viene macinato per ottenere farina e sottoprodotti che vengono anche impiegati nella preparazione dei mangimi; possiede un alto tenore proteico e viene utilizzato anche come addensante, conferendo viscosità ed elasticità agli impasti nelle formulazioni di mangimi per l'acquacoltura.

La capacità di resistenza del pellet in acqua dipende quindi dalla quantità di glutine di frumento contenuta al suo interno. Quando si parla di ingredienti vegetali, bisogna però far fronte a una serie di problemi, tra cui la scarsa appetibilità del mangime, la digeribilità delle proteine e soprattutto il contenuto di composti secondari che ne limitano l'impiego in acquacoltura, definiti fattori anti-nutrizionali (Hansen et al., 2010).

Tra questi, prendendo come riferimento la soia, ricordiamo gli inibitori delle proteasi, peptidi che formano complessi inattivi e stabili con enzimi pancreatici generando un effetto depressivo sulla digestione proteica; i fittati, forma di accumulo di fosforo nelle piante, che sono indigeribili per la maggior parte dei pesci e sono in grado di chelare macro e micro-elementi come calcio, zinco, ferro e magnesio riducendone la disponibilità; le lectine, glicoproteine, ad alta affinità per gli zuccheri, resistenti alla proteolisi e con effetto tossico, che provocano l'agglutinazione dei globuli rossi e la riduzione della digeribilità di alcuni nutrienti. Questi composti sono stati identificati come termolabili o termostabili. Tra i termolabili vi troviamo l'inibitore della tripsina e della chemio tripsina e le lectine; questi risultano quindi eliminabili tramite processi termici. I termostabili includono polisaccaridi non amilacei, saponine, fittati e antigeni proteici, i quali possono essere eliminati tramite decorticazione dei semi.

1.4.6 Farina di insetto

Negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede, come alternativa alla farina di pesce nella formulazione delle diete, la farina di insetto.

Questo perché, essa è risultata essere una valida alternativa sia dal punto di vista del profilo nutrizionale, che dal punto di vista dell'impatto ambientale. Gli insetti, infatti, si allevano in poco tempo e non necessitano di molto spazio arabile né di molte risorse idriche.

Non tutti gli insetti sono ugualmente validi per l'inclusione nelle formulazioni di diete per pesci; infatti, alcune specie, sono meno indicate a causa di una loro carenza in amminoacidi essenziali: ad esempio, si presume con una certa attendibilità che l'ordine dei Coleotteri e degli Ortotteri possa essere carente in Lisina e Metionina, avvicinandosi di più al profilo amminoacidico delle proteine di origine vegetale; mentre l'ordine dei Ditteri, risulta avere un profilo più simile alla farina di pesce (M. Henry et al., 2015). La Commissione Europea ha recentemente autorizzato l'uso di sette specie di insetti per ricavarne proteine utilizzabili nel settore dell'acquacoltura. Queste specie sono: la mosca soldato nera *Hermetia illucens* (HI), la mosca comune (*Musca domestica*), il verme giallo (*Tenebrio molitor*), il verme minore (*Alphitobius diaperinus*), il grillo domestico (*Acheta domesticus*), il grillo fasciato (*Grylloides sigillatus*) e il cricket da campo (*Gryllus assimilis*) (Bruni et al., 2020).

Per quanto riguarda la composizione in lipidi, essa varia, mediamente, da un 10 ad un 30%; la presenza degli acidi grassi HUFA (Highly Unsaturated Fatty Acids) risulta essere, negli insetti terrestri, più scarsa rispetto agli insetti marini (questi ultimi hanno un'attitudine predatoria maggiore rispetto ai terrestri e si nutrono di microrganismi marini ricchi in acidi grassi n-3), determinando una carenza od una sub-carenza nei pesci, i quali, però possono attivare dei meccanismi di adattamento come la bioconversione degli acidi grassi C18 a C20 o addirittura a C22 (M. Henry et al., 2015). Per ovviare alla problematica della carenza in acidi grassi polinsaturi, sono state svolte delle prove sperimentali su larve di HI, le quali, oltre che con sterco bovino, sono state alimentate con frattaglie di pesce (22% della dieta), incrementando il contenuto in acidi grassi Ω -3, passando dal 0,2% al 4% in sole 24 ore (M. Henry et al., 2015).

I minerali presenti negli insetti sono: calcio, potassio, ferro, zinco, magnesio e selenio; tendenzialmente le quantità di calcio e fosforo risultano inferiori rispetto alla farina di pesce, ad eccezione del calcio in HI. Gli insetti apportano anche diverse vitamine, tra cui piridossina, riboflavina, acido folico e vitamina B12 (M. Henry et al., 2015).

Una problematica riscontrata, durante le varie prove condotte, riguarda gli insetti prelevati in natura: essi rappresentano una fonte di rischio maggiore per quanto riguarda la sicurezza di somministrazione agli animali d'allevamento, in quanto, vivendo in un ambiente esterno e non controllato direttamente dall'uomo, hanno più probabilità di bioaccumulare metalli pesanti ed insetticidi, che vengono normalmente introdotti nel loro organismo tramite l'alimentazione. Proprio per questo motivo, la fonte più sicura di approvvigionamento di insetti, risultano essere gli allevamenti, all'interno dei quali si hanno condizioni di allevamento controllate.

Gli insetti sono vari e dunque le loro modalità di allevamento sono molteplici. Tuttavia, tutti gli allevatori di insetti concordano su alcuni aspetti fondamentali: convertono in modo efficiente il cibo in proteine, sono una fonte di cibo a basso impatto ambientale in quanto hanno un limitato fabbisogno di terra arabile e acqua, hanno un costo ecologico basso (basse emissioni di gas serra e CO₂), comportano investimenti bassi in quanto c'è bisogno di pochi macchinari, hanno bassi costi di produzione e soprattutto hanno cicli di riproduzione rapidi. Tutto ciò li rende un fonte proteica che risulta essere sempre più competitiva non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico.

Una componente sulla quale si stanno ancora effettuando studi, per valutare se la sua presenza possa costituire un ostacolo all'assunzione di elementi nutritivi è la chitina; infatti, per la sua digestione sono necessari 3 enzimi (chitinasi, chitobiasi e lisozima), i quali sono risultati essere presenti sia in pesci marini che d'acqua dolce (siano essi carnivori od onnivori); nonostante la loro presenza, è assunto che i pesci non siano in grado di digerire la chitina degli insetti. Questo, probabilmente, è dovuto alla natura differente della matrice che compone la chitina dei crostacei (proteine e minerali, principalmente calcio) e quella che compone la cuticola degli insetti (proteine, grassi ed altri composti) e si ipotizza che proprio questa struttura sia la causa del minor assorbimento di nutrienti, in quanto proteasi e lipasi, faticano a raggiungere i loro substrati ed a scindere la molecola rallentando, così, la crescita degli animali (M. Henry et al., 2015). Tuttavia, è stato osservato che bassi livelli di chitina nella dieta aumentano l'attività del sistema immunitario e la resistenza alle malattie di origine batterica (Esteban et al., 2001; Gopalakannan and Arul, 2006).

Fig. 15. Larve di *Hermetia illucens* per produzione di farina (sito 15)

1.5 Analisi sensoriale

1.5.1 Natura degli stimoli e la loro percezione

Lo stimolo viene definito come un "qualsiasi attivatore chimico o fisico in grado di causare una risposta in un recettore" (Pagliarini, 2002). Gli stimoli possono essere di natura differente e vengono, di fatto, percepiti da recettori sensoriali diversi; questi ultimi sono specializzati nel riconoscimento di una sola classe di stimoli (meccanico, termico, ottico, acustico, chimico ed elettrico). La percezione sensoriale coinvolge tutti e cinque i sensi, ma non sono tutti parimenti importanti, infatti troviamo vista, gusto ed olfatto che ricoprono un ruolo primario, mentre tatto e udito ricoprono un ruolo secondario; di seguito analizzeremo brevemente il loro meccanismo di funzionamento.

1.5.2 Vista

La percezione visiva ha come organo preposto l'occhio; la vista può definirsi come il rapido susseguirsi di fenomeni, ovvero: formazione di una immagine reale, rimpicciolita e capovolta a livello della retina, stimolazione dei recettori della retina e conduzione dei segnali al cervello, elaborazione di tali segnali con formazione capovolta dell'immagine (Pagliarini, 2002). Le caratteristiche, riguardanti un alimento, che vengono percepite tramite la vista sono la forma, le dimensioni ed il colore; quest'ultimo è probabilmente il parametro più importante perchè fornisce informazioni spesso associate alla qualità dei prodotti (ad esempio correlazione tra colorazione e grado di maturazione dei frutti, (Pagliarini, 2002).

1.5.3 Gusto

Questo senso prevede come organo principale la lingua, con coinvolgimento, in maniera minore, di palato molle, faringe, epiglottide e mucosa linguale. I recettori sono racchiusi in membrane cellulari epiteliali modificate che formano, a gruppi di 30-50, strutture denominate *gemme gustative* o *bottoni*;

queste sono localizzate sia all'interno delle papille che a livello del palato molle (Pagliarini, 2002). A livello cerebrale gli stimoli gustativi vengono condotti tramite i principali nervi del gusto, i quali sono connessi, per via sinaptica, alle cellule gustative.

La sensazione gustativa, però, non è mai solo imputabile al senso del gusto, in quanto intervengono anche altri fattori esterni, come sensazioni olfattive, termiche e meccaniche, i quali determinano una variazione, di volta in volta, sulla nostra soglia di percezione. Recenti studi hanno dimostrato come i 5 gusti fondamentali (dolce, salato, acido, amaro ed umami) possano essere percepiti in qualsiasi area della lingua, rendendo, così, la vecchia mappa (Fig. 16) inesatta.

Anche la saliva ricopre un ruolo necessario nella risposta gustativa in quanto portatrice di molecole sapide ai recettori e modulatrice del gusto, conferitogli da sostanze al suo interno (come sodio e carbonato) in grado di bloccare gli acidi (Pagliarini, 2002).

Fig. 16. Rappresentazione della classica mappa dei gusti (sito 16)

1.5.4 Olfatto

Il senso dell'olfatto, congiuntamente con la vista, ci fornisce una prima impressione nei confronti degli alimenti, predisponendo così, al processo della digestione, il tratto gastro-enterico. I recettori per questo senso sono localizzati in due porzioni dell'epitelio, molto in alto, della cavità nasale (Pagliarini, 2002).

Per rendere percepibile una sostanza come odore è fondamentale che sia volatile e che un determinato numero di molecole sia in grado di raggiungere i recettori; il riconoscimento delle diverse sostanze odorose è a carico delle ciglia presenti sull'epitelio, le quali impiegano molecole, utili allo scopo, come proteine, lipidi, lipoproteine e fosfolipidi. Perché il cervello possa associare la percezione di un determinato odore ad una particolare molecola, quest'ultima deve essere prima riconosciuta dai siti

recettoriali, i quali inviano un segnale al bulbo olfattivo che, a sua volta, trasmette un segnale a livello cerebrale.

Da segnalare è il fatto che i recettori olfattivi, diversamente dai recettori del gusto che sono cellule epiteliali modificate, sono vere e proprie cellule nervose; per questo motivo possono essere danneggiati, per esempio, da danni di natura meccanica, come un colpo alla testa, ai quali segue un distacco delle fibre nervose dai recettori olfattivi; queste lesioni, talvolta, possono ripararsi, ma, nella maggior parte dei casi, sono irreversibili ed il soggetto che le ha riportate viene privato del senso dell'olfatto e della percezione di molti flavour alimentari (fenomeno dell'anosmia) (Ella Pagliarini, 2002). Un'altra importante caratteristica dell'olfatto è la sua adattabilità, ovvero la tendenza a non far più percepire un determinato odore dopo che si è stati per qualche minuto nello stesso ambiente, ovvero, l'olfatto tende ad essere soggetto al fenomeno dell'assuefazione, dopo che si rimane a contatto con un determinato odore per diverso tempo, rendendo la sua percezione sempre meno intensa (Ella Pagliarini, 2002).

1.5.5 Tatto

Il senso tatto, che avvenga tramite l'uso delle mani o della bocca, generalmente serve per dare completezza alle informazioni precedentemente ricevute tramite la vista; infatti, esso fornisce informazioni più dettagliate riguardanti la forma, il peso e la consistenza di un determinato alimento. I recettori di questo senso sono localizzati in diversi distretti ed in base a questo, svolgono funzioni differenti: i recettori tattili che si trovano a livello labiale, delle guance, sulla lingua e sul palato fungono da discriminanti nei confronti della granulometria delle particelle (con una sensibilità che arriva fino a 20-25 μ); i recettori muscolari localizzati a livello mascellare e dentale sono in grado di percepire la consistenza di un alimento. La sensibilità di tutti questi recettori è anche influenzata dalla temperatura, per esempio in ambienti con temperature fredde diminuisce, influenzando anche l'indice di gradimento del prodotto (Pagliarini, 2002).

1.5.6 Udito

Le sensazioni che vengono percepite tramite il senso dell'udito sono di ausilio alla completezza delle informazioni fornite dal senso del tatto, mediante la ricezione delle vibrazioni, prodotte dai processi di masticazione e deglutizione di un prodotto, da parte dell'orecchio interno, attraverso il tubo di Eustachio; vengono perciò correlate al grado di appetibilità di un prodotto (ad esempio croccantezza in biscotti e patatine, (Pagliarini, 2002)). L'orecchio può essere suddiviso in tre differenti sezioni, quali: orecchio esterno o padiglione auricolare, che ha la funzione di dirigere le onde sonore verso la membrana timpanica; l'orecchio medio, comunicante con le fosse nasali tramite la tromba di

Eustachio; per finire l'orecchio interno, situato all'interno di un sistema di cavità scavate nello spessore della rocca petrosa dell'osso temporale, a sua volta suddiviso in una parte superiore (vestibolo e canali semicircolari) ed una parte inferiore (coclea, (Pagliarini, 2002)). I recettori periferici, in grado di percepire gli stimoli sonori che poi trasmetterà ai centri nervosi (i quali sono in grado di trasformarli in sensazioni uditive) tramite le fibre del nervo acustico, sono alloggiati a livello della coclea.

1.6 Applicazione pratica dei sensi: i giudici ed i metodi sensoriali

Quanto detto nel paragrafo precedente riguardo ai sensi, deve essere traslato, poi, in ambito pratico; a questo scopo sono stati introdotti dei veri e propri *metodi sensoriali* per addestrare al meglio gli operatori agenti nel campo dell'analisi sensoriale (i giudici o panelisti).

Si possono distinguere tre principali tipologie di test più comunemente utilizzati (che andremo poi ad approfondire in seguito), quali: test discriminanti, test descrittivi, test affettivi; i primi due sono metodi analitici, mentre il terzo è di tipo edonistico (Pagliarini, 2002).

1.6.1 I giudici (o panellisti)

Un gruppo di giudici viene comunemente denominato *panel*; questo effettua valutazioni sensoriali, coordinate da un responsabile di laboratorio (o *panel leader*) e può avere diverse composizioni: composto da giudici senza esperienza (consumatori), giudici allenati (alle valutazioni sensoriali) e giudici addestrati (sia ai metodi sia ad un determinato prodotto) (Ella Pagliarini, 2002). Il compito del *panel leader* è di selezionare i candidati con varie fasi di selezione, comprendenti di test per misurare la normosensibilità e di compilazione di questionari riguardanti preferenze e disponibilità dei candidati (Fig. 17); inoltre il *panel leader*, solitamente dovrebbe avere una formazione di livello universitario, una buona capacità organizzativa e conoscenza delle metodologie statistiche (Ella Pagliarini, 2002).

ESAME ATTITUDINALE PER LA VALUTAZIONE SENSORIALE DI UN PRODOTTO			
Per verificare l'attitudine alla valutazione sensoriale di un prodotto, per favore completate il seguente questionario. Tutte le informazioni sono considerate riservate.			
Cognome.....	Nome.....		
Telefono	Data		
Sesso: maschio <input type="checkbox"/>	Coniugato <input type="checkbox"/>		
femmina <input type="checkbox"/>	Celibe/Nubile <input type="checkbox"/>		
	Figli <input type="checkbox"/>		
Età: sotto 25 anni <input type="checkbox"/>	Fumatore <input type="checkbox"/>		
tra 25 e 55 anni <input type="checkbox"/>	Non fumatore <input type="checkbox"/>		
sopra 55 anni <input type="checkbox"/>	Sigarette al giorno.....		
Prego indicate quali prodotti non sono tollerati e perché:			
Frutta <input type="checkbox"/>	Carne <input type="checkbox"/>		
Verdura <input type="checkbox"/>	Cacciagione <input type="checkbox"/>		
Olio di semi e oliva <input type="checkbox"/>	Pesce <input type="checkbox"/>		
Prodotti a base di glutine <input type="checkbox"/>	Uova <input type="checkbox"/>		
Spezie <input type="checkbox"/>	Latte <input type="checkbox"/>		
Cioccolato <input type="checkbox"/>	Formaggi <input type="checkbox"/>		
Perché.....			
Prego indicate se vi sottoponete a diete:			
Per diabetici <input type="checkbox"/>	Senza sale <input type="checkbox"/>		
Ipercaloriche <input type="checkbox"/>	Nessuna dieta particolare <input type="checkbox"/>		
Ipocaloriche <input type="checkbox"/>	Altre <input type="checkbox"/>		

Fig. 17. Questionario d'esame attitudinale per la valutazione sensoriale (sito 17)

Oltre ai questionari, possono anche essere sostenute delle interviste personali ai candidati per approfondire la valutazione dei requisiti generali come: l'abilità generale, atteggiamento verso le varie tipologie di prodotto, disponibilità di tempo, età, se fumatore o non fumatore, la puntualità, l'igiene personale, la salute ed il sesso. In seguito alle interviste ed ai questionari di carattere generale, viene posto solitamente un questionario più specifico, inerente ai prodotti di maggior consumo, dove il candidato esprimerà il suo indice di gradimento (Fig. 18).

Alla fine di questi test, il coordinatore, sceglierà, tra i candidati, gli individui migliori e più adatti a percepire, distinguere e misurare le varie caratteristiche sensoriali di un prodotto; nonostante ciò, la selezione non deve essere troppo severa e deve tenere conto di un possibile margine di miglioramento, dei sensi, che può avvenire in seguito all'allenamento. Quindi l'obiettivo è quello di formare un gruppo di soggetti che forniscano risultati affidabili e funzionino come uno strumento analitico (Ella Pagliarini, 2002). Una volta formato il gruppo, si procederà al suo addestramento, seguendo la norma ISO 3972 (2011), la quale è uno standard internazionale che descrive un insieme di metodologie oggettive atte a favorire i candidati nel familiarizzare con il riconoscimento e la percezione dei gusti fondamentali; oltre che all'addestramento dei nuovi candidati, questa norma può essere impiegata anche per il monitoraggio della sensibilità al gusto degli assaggiatori facenti già parte di un *panel* (Ella Pagliarini, 2002).

Per quanto concerne le modalità da seguire per lo svolgimento delle prove non sto ad entrare nello specifico, in quanto trattasi di dettagli prettamente tecnici.

La seguente è una lista di alcuni prodotti di largo consumo divisi in categorie. A ciascun prodotto è associata la seguente scala di preferenza: non lo mangerò mai, non l'ho mai provato, estremamente gradito... Usando queste descrizioni come guida, PER FAVORE, mettetevi una croce in corrispondenza del numero che giudicate più opportuno in relazione all'accettabilità di ogni prodotto.

Categorie	Prodotto	Estremamente sgradito	Molto sgradito	Moderatamente sgradito	Levemente sgradito	Ne gradito	Levemente gradito	Moderatamente gradito	Molto gradito	Estremamente gradito	Mai provato	Non lo mangerò mai
Prodotti da forno	Biscotti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Merendine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fette bisc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pan carrè	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevande	Gassate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Caffè	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tè	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Birra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Vino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Succhi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prodotti lattiero caseari	Latte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Formaggi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Yogurt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Burro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gelato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Panna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Conserven	Sughi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Carne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Legumi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Fig.18. Questionario sull'indice di gradimento dei prodotti più commercializzati (sito 17)

1.6.2 I locali

Per ottenere risultati validi dal punto di vista scientifico, i locali all'interno dei quali si svolgono le sedute per le valutazioni sensoriali dei diversi prodotti alimentari, devono seguire accorgimenti particolari come, per esempio, l'assenza di disturbo da parte di rumori, odori ed illuminazione esterni, che potrebbero influenzare negativamente i risultati della seduta (rendendoli inaffidabili) in quanto potrebbero alterare lo stato psicologico dei giudici. I locali vengono costruiti seguendo norme internazionali, in modo particolare la norma UNI-ISO 8589 (2007), la quale prevede la costruzione di tre ambienti essenziali: la zona di preparazione dei campioni, la quale deve essere isolata in maniera appropriata e fornita di impianti di aspirazione (dove sono posti elettrodomestici, vetreria, diversi utensili e la strumentazione analitica); l'ambiente dedicato alle valutazioni individuali (le cosiddette "cabine di assaggio"); l'ambiente dedicato alle valutazioni collettive, dove si svolgono le discussioni tra i vari giudici ed il responsabile di laboratorio (Ella Pagliarini, 2002).

1.6.3 Metodi discriminanti

L'impiego dei metodi discriminanti ha il fine di determinare l'esistenza o meno, di una differenza percepibile tra due o più prodotti; vedremo, ora, i due metodi che sono stati impiegati durante il corso di addestramento del panel:

- Metodo triangolare: si utilizza per la determinazione di differenze sensoriali (se percepibili) non specificate tra due campioni, qualora i prodotti da analizzare presentino un buon grado di omogeneità e la cui valutazione non sia troppo faticosa; i bicchieri presentati in questo metodo sono tre, due dei quali conterranno lo stesso campione di un determinato prodotto ed uno contenente il campione del secondo prodotto; non verranno fornite informazioni sui prodotti ed i campioni saranno presentati con una sequenza ben precisa.
- Metodo di ordinamento: prevede l'ordinamento, da parte dei giudici, dei campioni presentati, in base all'intensità di un attributo specifico; ha un areale di applicazione particolarmente vasto, ma non è molto discriminante, infatti è utilizzato per prodotti che riceveranno poi una valutazione più precisa; questo metodo permette di valutare anche fino a 4-6 campioni allo stesso tempo, rendendo, però, impossibile la quantificazione della intensità delle differenze (Ella Pagliarini, 2002).

1.6.4 Metodi descrittivi

Questa tipologia di metodi viene impiegata per la descrizione delle caratteristiche sensoriali percepite dalla valutazione di un prodotto e per la quantificazione delle differenze tra diversi prodotti. Durante questa tipologia di analisi, si ha il coinvolgimento di tutti i sensi, oppure di una parte di essi, qualora la valutazione si concentri su determinati aspetti. La procedura può distinguersi in due parti: terminologia descrittiva nei confronti di uno stimolo percepito (es. vaniglia) ed è utile per identificare il composto che determina le caratteristiche sensoriali, o nei confronti della sensazione percepita, utile nel descrivere un prodotto con rilevamento degli attributi sensoriali (es. dolce) (Ella Pagliarini, 2002). Le differenti metodologie descrittive seguono un medesimo percorso, costituito generalmente da quattro passaggi fondamentali, quali: la definizione del vocabolario dei descrittori sensoriali del prodotto in esame (analisi qualitativa); definizione di standard di riferimento per ogni descrittore; valutazione dell'intensità di ogni descrittore nel prodotto in esame; elaborazione statistica ed interpretazione dei risultati (Ella Pagliarini, 2002). L'applicazione della metodologia descrittiva alla valutazione sensoriale di un determinato prodotto serve per attribuire a quest'ultimo il cosiddetto "*Profilo sensoriale*"; nello specifico, questo profilo fornisce, attraverso uno schema ottenuto tramite QDA (Analisi Quantitativo Descrittiva) (Profilo Convenzionale), un'idea sull'intensità di diversi descrittori propri di un determinato prodotto (Fig.19).

Fig. 19. Schema QDA riguardante diversi descrittori, in due specie ittiche (sito 18).

1.6.5 Metodi affettivi

Questa tipologia di metodo è utilizzata qualora si debba valutare l'accettabilità, di un determinato prodotto, da parte dei consumatori e per determinare la preferenza di uno o più prodotti rispetto ad altri. Importante è evidenziare come la preferenza non indichi necessariamente accettabilità (ad esempio si possono preferire dei prodotti rispetto ad altri, ma giudicarli, comunque sia, inaccettabili). La modalità di presentazione dei campioni può variare se il test prevede, come obiettivo, rispettivamente accettabilità o preferenza; infatti nel caso di accettabilità, i prodotti vengono presentati singolarmente e viene assegnato loro un punteggio che riporta l'indice di gradimento; nel caso di preferenza, i prodotti possono essere valutati a coppie oppure tramite il *metodo del punteggio edonistico*, nel quale viene richiesto di indicare "quanto piace" il prodotto su una scala edonistica (Pagliarini, 2002).

SCOPO DELLA TESI

La specie ittica sulla quale questo studio è stato condotto, è *Sparus aurata*. L'orata è una specie di grande importanza nell'acquacoltura mediterranea. È un pesce carnivoro, ed in quanto tale necessita di una dieta che sia ricca di proteine di elevata qualità. Per questa ragione sono sempre più frequenti gli studi in cui si testa la crescita e la qualità delle carni di questa specie alimentando gli animali con delle diete contenenti fonti proteiche alternative alla farina di pesce ma con un altrettanto valido valore nutrizionale.

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare gli effetti di diversi livelli di inclusione di farina d'insetto in sostituzione della farina di pesce sulla fase di accrescimento degli animali, la biochimica del plasma e sulle qualità sensoriali sviluppate dai filetti.

CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI

2.1 Ambiente d'allevamento

La prova sperimentale è stata condotta presso il laboratorio del Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche, con sede a Cesenatico (FC) in Viale dei Mille n° 160. In questo laboratorio sono state utilizzate 12 vasche in vetroresina con una capacità di 450 litri, dove sono stati inseriti un numero complessivo di 50 pesci per ciascuna vasca. L'impianto di sperimentazione presenta un sistema di ricircolo chiuso che consente il passaggio e il trattamento dell'acqua reflua proveniente dalle vasche attraverso un insieme di sistemi in successione illustrati di seguito.

2.1.1 Impianto con sistema a ricircolo chiuso (SAR)

Un SAR è un'unità produttiva che, utilizza vari trattamenti sull'acqua in uscita dalle vasche attraverso i quali l'acqua viene purificata da materiale organico, scarti azotati e altre sostanze tossiche derivanti dal metabolismo dei pesci e poi fatta ritornare alle vasche. Questa caratteristica permette di non utilizzare una grande quantità di risorsa idrica. Per l'avanzata tecnologia incorporata, il SAR presenta un minimo impatto ambientale, non ha bisogno di vaste superfici e si può lavorare con un elevata biomassa tra 60-150 kg/m³, grazie alla tecnologia dell'impianto che permette di controllare i principali parametri all'interno del sistema: temperatura, ossigeno, pH, salinità, nitriti, nitrati e ammoniaca.

2.1.2 Impianto SAR utilizzato

L'impianto presenta un filtro meccanico (Figura 20), tipologia di filtrazione, che si basa sulla differenza di diametro tra la particella da trattare e la dimensione della maglia della rete o del materiale. Il filtro è composto da sabbia quarzifera e riesce a trattenere un particolato inferiore a 50 micron, comprendente le deiezioni dei pesci e degli scarti di mangime. Il processo elimina l'eccessivo intorbidimento dell'acqua che renderebbe inefficace l'effetto battericida delle lampade UV, perché la sospensione dovuta alle suddette particelle potrebbe fungere da schermo protettivo a batteri e parassiti.

Fig. 20. Filtri meccanico e biologico dell'impianto utilizzato in prova (da archivio personale)

Nel complesso sistema di filtraggio le lampade, che producono luce ultravioletta, sono collocate in un compartimento posizionato dopo il filtro meccanico, in grado di distruggere i microrganismi alterando gli acidi nucleici con un range che varia dai 1900 ai 3000 Amper; questo procedimento è importante, per il benessere delle specie allevate, perché i microrganismi patogeni possono causare una riduzione delle performance dei pesci o, peggio ancora, possono portare a morte causata da infezioni.

La parte fondamentale dell'impianto è il filtro biologico. È costituito da un filtro di pressione contenente argilla espansa che consente la depurazione biologica dell'ammoniaca eliminata dai pesci (Figura 20). All'interno di questo filtro è presente un carrier che funge da substrato per i batteri che colonizzano il filtro. I batteri presenti sono i Nitrosomonas, i quali trasformano l'ammoniaca in nitriti, e i Nitrobacter che trasformano i nitriti in nitrati (non tossici e non ad elevate concentrazioni). Questo processo è essenziale per la sopravvivenza dei pesci, poiché la presenza di concentrazioni ammoniache anche minime potrebbero arrecare danni alle branchie dei pesci, riducendo o impedendo gli scambi respiratori, con conseguenze negative sull'alimentazione e l'accrescimento. In generale si potrebbe affermare che la concentrazione di ammoniaca nell'acqua non dovrebbe mai superare il valore di 0,5 mg/litro e quella dei nitriti 1 mg/litro.

Una operazione di routine, essenziale per il corretto funzionamento dell'impianto e per la salute degli animali allevati, è il controlavaggio dell'impianto filtrante: questa operazione veniva eseguita per la pulizia del filtro meccanico dalle particelle di materia organica che si depositavano in esso (come, ad esempio, mangime non consumato, deiezioni degli animali). Come prima cosa, veniva bloccato il flusso alle vasche dell'impianto, dopodiché si effettuava un primo lavaggio del filtro con acqua dolce, contenuta in una cisterna, seguito dalla fase di risciacquo che prevedeva l'impiego di acqua salata proveniente dalla vasca di raccolta; l'acqua utilizzata per questa fase, veniva sostituita con nuova acqua marina conservata in cisterne di stock.

Un impianto di ossigenazione permette di avere ossigeno disciolto per ogni vasca maggiore del 100% della saturazione. Inoltre, in ogni vasca è presente una sonda che rivela eventuali abbassamenti di ossigeno. L'ossigeno è uno dei fattori più critici e importanti è necessario per la sopravvivenza di animali e batteri del biofiltro. Per distribuire l'ossigeno, l'impianto è stato dotato di un sistema d'erogazione di ossigeno liquido, che permette di avere una concentrazione di 6,5 ‰ in tutte le vasche.

Fig. 21. Vasche impianto prova (foto da archivio personale)

2.1.3 Strumenti di misurazione dei parametri dell'acqua

Per migliorare il benessere delle orate presenti in laboratorio è stato impiegato un sistema temporizzato di luce artificiale, il quale permette di controllare in maniera ottimale il fotoperiodo delle orate, così da ottenere migliori performance d'accrescimento; è stato mantenuto un valore di 400 lux per 12 ore. Al mattino, nel momento antecedente il primo pasto delle orate, venivano prelevati dei campioni d'acqua dalla vasca di raccolta, per il controllo dei composti azotati (ammoniaca, nitriti e nitrati). Questa misurazione è stata effettuata con il Test ammonio Metodo fotometrico 2.0. (Figura 22).

Fig. 22. Test ammonio Metodo fotometrico 2.0 - 150 mg/l NH₄-N 2.6 - 193 mg/l NH₄⁺ Spectroquant® (sito 19)

Un valore d'importanza fondamentale per la salute dei pesci è il pH, il quale influenza l'attività dei batteri nitrificanti del biofiltro; questi batteri eterotrofi lavorano bene con un pH compreso tra 7,8- 8, il parametro è stato monitorato giornalmente con un pHmetro Basic 20 Crison (Figura 23). Con i sistemi a ricircolo chiuso, l'acqua tende costantemente ad acidificarsi per effetto della CO₂ prodotta dalla respirazione dei pesci e dalla decomposizione del materiale organico, fattori che aumentano la concentrazione di ioni idronio (H₃O⁺), responsabili dell'acidificazione dell'acqua e del conseguente aumento di tossicità dell'ammoniaca. Per questa ragione, quando si rileva un valore di pH inferiore a 7,8 si aggiunge bicarbonato di sodio per aumentare il pH e diminuire così la concentrazione di H₃O⁺.

Quotidianamente, insieme alla rilevazione del pH, veniva misurata anche la temperatura dell'acqua dell'impianto (24°C ±1°C); costituisce un altro importante fattore da tenere sotto controllo, perché un suo valore troppo elevato causa una riduzione della presenza di ossigeno disciolto in vasca, con

conseguente aumento di stress e peggioramento delle performance di accrescimento da parte degli animali.

Fig. 23. pHmetro Basic 20 Crison utilizzato quotidianamente per le misure del pH. (sito 20)

La salinità è un parametro rilevante, cambiamenti bruschi del suo valore possono causare problemi all'osmoregolazione dei pesci allevati. Per questa ragione la salinità dell'acqua è stata mantenuta lungo tutta la prova attorno ai livelli prossimi del 25‰. La salinità è stata misurata a giornate alterne con l'ausilio di un salinometro portatile (Figura 24).

Fig. 24. Salinometro utilizzato per le misurazioni della salinità (foto da archivio personale)

2.1.4 Gestione e collocamento pesci

All'arrivo delle orate presso il laboratorio, sono stati rilevati i parametri chimico- fisici dell'acqua di trasporto e in particolare la temperatura, la concentrazione dell'ossigeno disciolto, il pH e la salinità. Successivamente, si è passati alla fase di acclimatazione dei pesci, è una procedura da effettuare correttamente per evitare che si creino degli sbalzi termici, che provocano stress e che possono portare a mortalità. Per l'acclimatazione, l'acqua delle cisterne di trasporto è stata miscelata con l'acqua delle vasche d'allevamento, facendo attenzione che ci fosse solo 1 grado di differenza. Nella fase successiva sono state pescate le orate dalle cisterne di trasporto e smistate nelle vasche dell'impianto (Figura 25).

Fig. 25: Acclimatazione orate (foto da archivio personale)

2.1.5 Campionamento iniziale

Prima dell'avvio della prova, si è effettuato un campionamento iniziale, attraverso il quale si sono misurati i singoli pesi di ciascun pesce. Per questa operazione, le orate sono state pescate dalle vasche dell'impianto e poste in un tino riempito con acqua dell'impianto miscelata ad anestetico (dose non letale) (Figura 26). Dopo essere stati anestetizzati, i pesci sono stati prelevati uno alla volta e sono stati asciugati con la carta assorbente, per eliminare l'acqua in eccesso in modo tale da effettuare una pesatura il più precisa possibile. Questo procedimento è necessario per ottenere una taglia omogenea per ogni vasca. Il peso di ciascun pesce è stato registrato in una tabella cartacea e successivamente trascritta su un file Excel, per agevolare il calcolo a fine prova dei parametri di crescita.

Fig. 26 Processo di anestesia delle orate (foto da archivio personale)

Successivamente sono stati collocati 50 pesci per ciascuna vasca (12 vasche totali) con un peso medio di 99 grammi/pesce circa. L'assegnazione dei trattamenti è stata eseguita in maniera casuale. La modalità di somministrazione del mangime impiegata è stata la sazieta visiva. Sono stati somministrati due pasti al giorno., il primo pasto è stato effettuato alle ore 8:30 e il secondo alle 15:00, per sei giorni a settimana, per un totale di 113 giorni.

Ogni giorno, al mattino, il mangime è stato posto all'interno di bussolotti, successivamente pesati (i pesi sono stati trascritti su apposito file excel). A fine giornata, dopo aver alimentato i pesci, i bussolotti sono stati nuovamente pesati ed è stato registrato il peso del mangime residuo. Quest'operazione giornaliera è stata fondamentale per raccogliere dati sulla quantità di mangime consumato e per poter eseguire il calcolo degli indici di crescita a fine prova. Inoltre, gli animali morti sono stati pescati, pesati e registrati, così è stato tenuto traccia della biomassa presente nelle vasche.

A circa metà del periodo di prova, è stata effettuata un'operazione di pesatura intermedia, eseguita a gruppi di dieci individui (in totale cinque per vasca), in maniera tale da monitorare la crescita; il peso medio risultante è stato di $170,768 \pm 7,466$ grammi.

2.2 Diete sperimentali

Per lo svolgimento della prova, sono state impiegate, in totale, quattro diete, così suddivise:

- CTRL, formulazione di controllo che non prevedeva alcuna inclusione di farina di *Hermetia illucens*;
- HI5, formulazione che prevedeva un 5% di inclusione di farina di *Hermetia illucens*;
- HI10, formulazione che prevedeva un 10% di inclusione di farina di *Hermetia illucens*;
- HI15, formulazione che prevedeva un 15% di inclusione di farina di *Hermetia illucens*.

Di seguito sono riportate le formulazioni delle diete (Tab. I)

Tabella I. Ingredienti espressi in % presenti in ciascuna dieta sperimentale.

Ingredienti (%)	Diete sperimentali			
	CTRL	HI 5	HI 10	HI 15
Farina di pesce	22.0	18.1	14.1	10.1
Farina d'insetto (<i>Hermetia illucens</i>)	0.00	5.01	10.0	15.0
Farina di frumento	9.82	8.47	7.12	5.79
Farina di glutine di frumento	3.07	3.08	3.08	3.09
Farina di Soia	11.4	11.5	11.5	11.5
Farina di glutine di mais	26.4	26.4	26.5	26.5
Proteina di soia concentrata	13.2	13.2	13.2	13.3
Olio di colza	7.52	6.89	6.37	5.76
Olio di pesce	3.22	3.71	4.09	4.56
DL-Metionina	0.26	0.30	0.33	0.36
Lisina HCl	0.26	0.33	0.41	0.50
Premix vitamine e minerali pesci	0.69	0.69	0.69	0.69

Ciascuna dieta è stata somministrata in triplicato, ovvero, sono state impiegate tre vasche per ognuna; questo per conferire una maggior attendibilità ai dati che sono stati estrapolati durante l'intero periodo di prova.

2.3 Campionamenti finali

Al termine della prova è stato effettuato il campionamento finale, che prevedeva la pesata individuale degli animali, seguendo la stessa procedura della pesata iniziale. È risultato un peso medio finale di circa 275 grammi.

Inoltre, cinque pesci sono stati sacrificati con una dose letale di anestetico; per ogni pesce è stato registrato il peso dell'animale intero, la sua lunghezza, il peso dell'intero pacchetto viscerale, del fegato e del grasso periviscerale, per il calcolo degli indici somatometrici.

Il resto degli animali è stato sacrificato con acqua e ghiaccio, in quanto le loro carni sono state impiegate per la prova di analisi sensoriale e, quindi, dovevano risultare sicure per il consumo umano.

2.4 Campionamento e cottura dei filetti per l'analisi sensoriale

Lo sfilettamento degli esemplari di orata è stato eseguito manualmente, mantenendo integra la pelle per motivi di protezione del filetto stesso durante il periodo di conservazione ed il successivo processo di cottura. I campioni prelevati per ciascuna dieta sperimentale (CTRL, HI5, HI10, HI15), sono stati trasportati al laboratorio di analisi sensoriale, dove sono stati lavati, asciugati ed infine singolarmente avvolti in fogli di alluminio per proteggerli dalla luce e dai processi ossidativi. Alla fine di questi processi, i filetti sono stati posti sottovuoto e congelati a -80°C entro 12 ore dalla loro lavorazione e mantenuti a tale temperatura fino al momento dell'analisi.

I filetti da analizzare, sono stati precedentemente scongelati a 3°C per 12 ore, mantenendoli all'interno del loro packaging. La mattina dopo, si è fatta bollire acqua di rubinetto, in una pentola in acciaio inossidabile del diametro di 32cm, ponendola su una piastra ad induzione in vetroceramica Schott Ceran. All'apice della pentola, si è posto un grande setaccio in acciaio inox, all'interno del quale è stato posto il filetto per il processo di cottura, facendo attenzione che fossero completamente coperti dall'acqua e che il lato con la pelle fosse posto verso il basso. Il tempo di cottura è stato standardizzato a 4 minuti, in base al peso dei filetti (attestato sui 100 grammi circa per filetto). Alla fine di questo processo, i filetti sono stati delicatamente rimossi dal setaccio e posti in una vaschetta in plastica ad uso alimentare (munita di coperchio), con capienza di 750cc ed allineati con gli altri sul vassoio del panellista.

2.5 Il panel sensoriale

Il gruppo di analisi sensoriale, il cosiddetto panel, era costituito da dieci individui, di entrambi i sessi ed operava nel centro di Acquacoltura di Cesenatico, sotto la guida di un panel leader. Il rapporto tra i due sessi, ad esclusione del panel leader, era M: F = 5:4 ed il range di età era compreso tra 23 e 63 anni. Ciascun panellista è stato sottoposto ad un corso di venti ore totali per testarne la normosensibilità (ISO 8586: 2012, 2012; Jellinek, 1985) e la sua competenza, con test discriminanti, soprattutto test triangolari (ISO 4120: 2004, 2004) e test descrittivi (analisi quantitativa descrittiva, QDA), secondo Stone and Sidel (1993).

A causa delle restrizioni del Governo, dovute all'emergenza pandemica Covid-19, l'intero processo di valutazione, compresa valutazione finale, sono state condotte da remoto (tramite piattaforma Teams).

2.6 Avvio e svolgimento dell'analisi sensoriale

Affinché i pannellisti potessero indicare i principali descrittori per l'orata, è stato fatto in modo di procurare loro filetti di orate derivanti da diversi allevamenti. Sono state necessarie quattro ore perché i panellisti familiarizzassero con i descrittori principali riscontrati nei filetti di orate di diversa origine. Ogni campione è stato identificato da un codice numerico a tre cifre; per ognuno di essi, ciascun panellista ha identificato 40 descrittori, secondo Civile and Lyon (1996), ridotti in seguito a 31 secondo ISO (ISO 11035: 1994, 1994). Durante queste sessioni, la parte iniziale di denominazione e definizione dei descrittori è stata condotta da remoto, i panellisti si sono posizionati in una stanza priva di odori ed erano connessi tra loro tramite impiego della piattaforma Teams; ciò ha portato i panellisti ad impiegare un singolo set di descrittori ampiamente condivisi. Una volta creata la valutazione finale, i filetti delle orate del presente studio sono stati preparati, come descritto precedentemente, e l'analisi è stata svolta nel giro di una sola settimana dalla definizione dei descrittori in modo tale che i panellisti li avessero ancora ben chiari in mente. Inoltre, acqua minerale naturale a temperatura ambiente e mollica di pane toscano (non salato), sono stati impiegati come neutralizzanti, durante la prova, tra l'analisi di un campione e l'altro. I panellisti sono stati istruiti a dare priorità alla valutazione olfattiva per vie dirette, in quanto l'odore è molto labile e può perdersi in poco tempo, spostandosi poi alla valutazione dell'aspetto, seguita dalla valutazione olfattiva per le vie retronasali, valutazione dei gusti base, degli aromi, le sensazioni di bocca e, infine, gli aspetti riguardanti la tessitura, di tipo meccanico (reazione alla sollecitazione dell'atto masticatorio, ad

esempio tenerezza, gommosità e croccantezza), geometrico (riguarda la struttura dell'alimento, come ad esempio fioccosità, fibrosità e compattezza) e chimico (acquosità, oleosità e untuosità). Il vassoio di ciascun panellista conteneva i medesimi componenti, dai campioni in esame, ai neutralizzanti.

CAPITOLO 3: RISULTATI

Nelle tabelle riportate di seguito, sono indicati i risultati degli indici di performance, degli indici somatometrici, degli indici nutrizionali e dei parametri del sangue. È inoltre riportato anche un grafico che sintetizza i risultati ottenuti sulla qualità del filetto tramite le analisi eseguite dal gruppo panel. Eventuali differenze nei parametri considerati, sono state valutate prendendo in considerazione le 4 diete sperimentali indicate in tabella come HI0, HI5, HI10 e HI15 e le loro eventuali interazioni, applicando un'analisi statistica della varianza a una via, e avendo come riferimento un P value = 0.05. Qualora l'ANOVA risultasse significativa è stato effettuato un test di confronto post- hoc utilizzando il test di Turkey.

3.1 Indici di Performance di crescita

Il calcolo degli indici di performance è possibile attraverso l'utilizzo dei dati sul peso del mangime ingerito e il peso degli animali rilevato a ogni campionamento. Sono stati calcolati i seguenti indici.

SGR (Specific growth rate): il tasso di accrescimento specifico misura l'aumento del peso corporeo in percentuale al giorno, ed è strettamente correlato con la razione alimentare somministrata. Dunque, se un pesce viene alimentato con una razione di mantenimento avrà accrescimento nullo; un pesce alimentato con una razione maggiore a quella di mantenimento crescerà e aumenterà progressivamente il suo peso. L'indice viene calcolato come segue:

$$SGR = \frac{\ln \text{peso corporeo finale (g)} - \ln \text{peso corporeo iniziale (g)}}{n \text{ giorni della prova}} \times 100$$

FCR (Feed conversion rate): L'indice di conversione alimentare indica la capacità di un animale di utilizzare la propria dieta al fine di aumentare il proprio peso corporeo nelle condizioni di allevamento in cui si trova. È anche definito come la quantità di mangime, espressa in Kg, necessaria per depositare un Kg di peso vivo.

$$FCR = \frac{\text{peso del mangime consumato (g)}}{\text{accrescimento (g)}}$$

FI (Feed intake): Questo parametro indica la quantità di cibo ingerita da ciascun animale durante il periodo di prova (in percentuale del suo peso al giorno). La sua funzione è quella di determinare il valore dell'alimento somministrato e fungere da indicatore di una dieta appetibile, equilibrata e digeribile. Il Feed Intake si calcola con la seguente formula:

$$FI: 100 * (\text{mangime somministrato} / \text{peso medio}) / \text{giorni}$$

Analizzando quanto riportato in Tab. II, per ciò che concerne il peso medio degli animali si può notare che in tutte le vasche gli animali sono arrivati quasi a triplicare il loro peso iniziale, indipendentemente dalla tipologia di dieta somministrata. Come per il peso medio, anche per tutti gli altri parametri compresi tutti gli indici di crescita non sono state riscontrate differenze statisticamente significative ($P \geq 0.05$) tra i trattamenti.

Tabella II. Parametri zootecnici dal Giorno 0 al giorno 113

Trattamenti	Vasche	Peso medio giorno 0 (g)			Peso medio giorno 113 (g)			Incremento di peso (g)			SGR			FI		FCR		Sopravvivenza %				
			media	ds		media	ds		media	ds		media	ds		media	ds		media	ds			
HI5	5	99,1	98,3	1,35	284,9	282,3	5,12	185,9	183,9	3,77	0,94	0,93	0	1,08	1,10	0,03	1,26	1,29	0,03	100	99,3	1,15
	6	99,2			285,5			186,3			0,94			1,13			1,31			100		
	9	96,8			276,4			179,6			0,93			1,11			1,30			98		
HI10	3	99,0	98,8	0,22	281,0	271,6	8,69	182,0	172,8	8,48	0,92	0,89	0,03	1,09	1,08	0,02	1,29	1,31	0,03	100	98,7	2,31
	7	98,6			263,9			165,3			0,87			1,05			1,30			100		
	8	98,7			269,8			171,1			0,89			1,09			1,35			96		
HI15	1	98,9	98,7	0,16	282,9	273,3	9,14	184,0	174,6	9,02	0,93	0,90	0,03	1,13	1,09	0,04	1,33	1,31	0,01	100	99,3	1,15
	2	98,6			272,3			173,7			0,90			1,09			1,31			100		
	11	98,7			264,7			166,0			0,87			1,05			1,30			98		
CTRL	4	99,0	98,7	0,38	277,7	273,9	7,86	178,7	175,1	8,05	0,91	0,90	0,03	1,09	1,10	0,03	1,30	1,32	0,02	98	99,3	1,15
	10	98,3			279,1			180,8			0,92			1,13			1,34			100		
	12	98,9			264,8			165,9			0,87			1,07			1,32			100		
P-VALUE		0,8867			0,4005			0,3462			0,1849			0,5957		0,492		0,9314				

SGR (% giorno⁻¹) = 100 * (ln peso finale – ln peso iniziale) / n° giorni della prova

FI (Kg pesce giorno⁻¹) = 100 * mangime somministrato(g) / peso medio(g) / giorni); peso medio (g): (peso finale + peso iniziale) / 2)

FCR = mangime consumato(g)/incremento di peso (g)

Incremento di peso(g)= Peso medio a giorno113 – peso medio a giorno 0

Sopravvivenza= (100- N di pesci morti) * (100/ N di pesci a giorno 0)

Nessuna differenza significativa tra i trattamenti (One way ANOVA $P \geq 0.05$)

N° pesci = 50 pesci per vasca⁻¹

3.2 Indici Somatometrici

Come precedentemente riportato nel paragrafo 2.3, di cinque pesci per vasca sono state registrate le lunghezze e successivamente asportati i visceri. È stato dunque registrato il peso dell'intero pacchetto viscerale, del fegato e del grasso periviscerale.

In Tab. III sono riportati i valori dei seguenti indici:

CF (Condition factor) = peso corporeo/ lunghezza totale x 100;

VSI (Visceral Index) = peso visceri (g)/ peso corporeo (g) x 100;

HIS (Hepatosomatic Index) = peso del fegato (g)/ peso corporeo (g) x 100;

FaI (Fat Index) = peso del grasso periviscerale (g)/ peso corporeo (g) x 100.

Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i trattamenti.

Tabella III. Indici somatometrici giorno 113

Trattamenti	Vasca	HSI			VSI			CF			FAI		
			media	ds									
HI5	5	1,04	1,41	0,43	5,99	5,86	0,68	1,67	1,68	0,08	1,67	1,71	0,46
	6	1,46			6,20			1,75			1,72		
	9	1,73			5,40			1,71			1,73		
HI10	3	1,56	1,64	0,21	7,67	6,38	1,43	1,79	1,78	0,24	2,35	1,71	0,99
	7	1,71			5,98			1,91			1,87		
	8	1,65			5,50			1,64			1,22		
HI15	1	1,38	1,48	0,20	6,01	5,50	0,67	1,56	1,66	0,11	1,72	1,44	0,55
	2	1,48			5,36			1,70			0,85		
	11	1,59			5,13			1,74			1,74		
CTRL	4	1,17	1,51	0,36	5,25	5,55	0,75	1,61	1,71	0,12	0,91	1,13	0,26
	10	1,92			6,20			1,65			1,12		
	12	1,42			5,19			1,75			1,36		
P-VALUE		<i>0,4916</i>			<i>0,1932</i>			<i>0,3878</i>			<i>0,1704</i>		

HIS= peso fegato (g)/ peso corporeo (g) x 100

VSI= peso visceri (g)/ peso corporeo (g) x 100

CF= peso corporeo (g)/ lunghezza (cm) x 100

FaI= peso grasso periviscerale (g)/ peso corporeo (g) x 100

Nessuna differenza significativa tra i trattamenti (One way ANOVA $P \geq 0.05$).

N° di pesci = 50 pesci per vasca⁻¹

3.3 Indici nutrizionali

Per il calcolo di questi indici, sono state condotte analisi centesimali, sia ad inizio prova, quando ancora le orate erano alimentate con una dieta di mantenimento, sia a fine prova, per ciascuna dieta somministrata. Gli indici nutrizionali calcolati sono illustrati di seguito.

PER (Protein Efficiency Ratio): il tasso di efficienza della proteina è un indice usato per valutare la qualità delle proteine alimentari. Il PER rappresenta l'ammontare totale di peso aumentato in grammi in relazione alla quantità di proteine consumate in grammi. Ad esempio, un PER di 1.5 significa che per ogni grammo di proteine assunte sono stati guadagnati 1.5 g di peso.

$$PER = (\text{peso finale} - \text{peso iniziale}) / \text{proteine assunte}$$

GPE (Gross protein efficiency): l'efficienza proteica complessiva viene calcolata come segue

$$(GPE) (\%) = 100 * [(\% \text{proteine corporee finali} * \text{peso finale}) - (\% \text{proteine corporee iniziali} * \text{peso iniziale})] / \text{proteine assunte totali}$$

GLE (Gross lipid efficiency): l'efficienza lipidica complessiva è calcolata come segue

$$(GLE) (\%) = 100 * [(\% \text{lipidi corporei finali} * \text{peso finale}) - (\% \text{lipidi corporei iniziali} * \text{peso iniziale})] / \text{lipidi assunti totali}$$

Nessuna differenza statisticamente significativa ($P \geq 0.05$) è stata riscontrata tra i trattamenti.

Tabella IV. Indici nutrizionali giorno 113

Trattamenti	Vasca	PER/vasca	PER/dieta	ds	GPE/vasca	GPE/dieta	ds	GLE/vasca	GLE/dieta	ds
HI5	5	1,58	1,54	0,04	28,5	27,4	0,98	104,9	103,9	4,23
	6	1,51			27,1			99,2		
	9	1,53			26,6			107,5		
HI10	3	1,52	1,51	0,02	27,8	27,2	0,75	96,8	95,4	2,23
	7	1,51			27,4			92,8		
	8	1,48			26,4			96,5		
HI15	1	1,47	1,49	0,02	25,3	26,6	1,21	113,2	98,0	13,49
	2	1,49			27,1			93,3		
	11	1,51			27,6			87,5		
CTRL	4	1,54	1,52	0,02	27,1	27,2	0,14	96,0	90,3	8,34
	10	1,50			27,4			94,1		
	12	1,52			27,2			80,7		
P-VALUE		0,1645			0,7569			0,3110		

PER= (peso finale–peso iniziale) /proteine assunte

(GPE) (%) =100* [(%proteine corporee finali * peso finale) – (% proteine corporee iniziali * peso iniziale)] / proteine assunte totali

(GLE) (%) =100 [(% lipidi corporei finali* peso finale) – (% lipidi corporei iniziali* peso iniziale)] / lipidi assunti totali

Nessuna differenza significativa tra i trattamenti (One way ANOVA $P \geq 0.05$).

3.4 Analisi della biochimica del plasma

Grazie al prelievo di un'aliquota di sangue dalla vena caudale (circa 2ml per pesce) è stato possibile effettuare l'analisi della biochimica del plasma. I parametri analizzati, riportati in Tab. V, sono i seguenti: colesterolo (COL), glucosio (GLU), proteine totali (TP), trigliceridi (TRIG). Come si può vedere in tabella, non state riscontrate differenze statisticamente significative ($P \geq 0.05$) per i parametri COL, GLU, TP, TRIG., mentre delle differenze statisticamente significative ($P < 0.05$) sono state riscontrate nei valori di creatinina che risultano essere più elevati per la dieta HI5.

Tabella VI. Parametri biochimici del plasma per i quattro diversi trattamenti

PARAMETRO	DIETE SPERIMENTALI			
	CRTL	HI5	HI10	HI15
COL	211,5±34,3	224±32,3	208,42±49,5	219,79±53,1
GLU	127,14±18,0	131,75±26,8	140,92±25,2	135,73±13,6
TP	4,01±0,22	4,11±0,36	4,21±0,34	4,20±0,48
TRIG	677,21±222,7	811,00±267,8	650,55±351,3	587,15±152,8

COL: Colesterolo; GLU: glucosio; TP: proteine totali; TRIG: Trigliceridi

3.5 Analisi sensoriale

Per quanto concerne l'analisi sensoriale eseguita dai panellisti, sono stati considerati 6 parametri, odore (O), aspetto e tessitura visiva (A), gusti base (Bt), aroma (F), sensazioni di bocca (Mf) e tessitura (T) ed i descrittori sono riportati in figura 27. Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative ($P \geq 0.05$), in quanto i grafici ottenuti dalle analisi sensoriali dei filetti di orate alimentate con diete diverse, sono pressoché sovrapponibili.

Fig.27. Rappresentazione generale su grafico di tutti descrittori identificati dal Gruppo panel per la descrizione dei filetti di orate ottenuti, suddiviso per le diverse diete.

Nessuna differenza significativa tra i trattamenti (One way ANOVA $P \geq 0.05$).
O= Odore; A= Aspetto; T= Tessitura; F=Aroma; Bt= Gusti base; Mf=Sensazioni di bocca.

Fig. 28. Rappresentazione grafica di ciascuno dei sei parametri identificati dal Gruppo panel per la descrizione dei filetti di orate ottenuti, suddiviso per le diverse diete.

Nessuna differenza significativa tra i trattamenti (One way ANOVA $P \geq 0.05$).
a) Odore; b) Aspetto; c) Tessitura; d) Sensazioni di bocca; e) Aroma; f) Gusti base.

CAPITOLO 4: DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti dalle performance di accrescimento, si è potuto constatare come sia stato mantenuto un buon livello di benessere generale, all'interno dell'ambiente di allevamento, in quanto gli animali, durante il periodo di prova di 113 giorni, hanno quasi triplicato il loro peso iniziale, partendo da un peso medio di 99 grammi/pesce circa ed arrivando ad un peso medio finale di 275 grammi. I pesci hanno mostrato una tendenza omogenea di crescita e gli episodi di mortalità verificatisi sono stati limitati (in totale 5 sull'intero periodo di prova). Possiamo quindi affermare che un'inclusione fino al 15% di farina di HI all'interno della dieta, non ha effetti negativi sulla crescita della specie *Sparus aurata*. I nostri dati sono in linea con quanto riportato in letteratura in alcuni studi in cui è stato riscontrato che un'inclusione, fino al 30% di farina di prepupa di HI, non comporta una riduzione significativa sulla crescita degli animali e sul loro benessere, migliorando addirittura, in alcuni casi, il benessere intestinale dei pesci (Karapanagiotidis, et al. 2014; Randazzo, et al. 2021). In studi condotti su altre specie ittiche di interesse economico, è stato osservato come un'inclusione nella dieta di HI fino al 45% somministrata a forme giovanili di branzino europeo, non influisca negativamente sulla crescita; mentre nella trota iridea, quantità di inclusione nella dieta superiori al 25%, portano ad un peggioramento delle performance (Abdel-Tawwab M., et al. 2020).

Anche il confronto tra gli indici nutrizionali ottenuti dalle quattro diverse diete somministrate non ha evidenziato differenze statisticamente significative, confermando che la farina di HI è un valido sostituto della farina di pesce anche da un punto di vista nutrizionale.

L'analisi dei parametri del plasma è un valido strumento per monitorare lo stato clinico e il benessere dell'animale. I parametri biochimici del sangue presi in considerazione nelle nostre analisi sono quelli che normalmente presentano poche variazioni in condizioni di salute normali e sono dunque i più indicativi, in quanto se dovessero presentare delle grosse variazioni ci si potrebbe trovare di fronte ad uno stato di welfare non ottimale. Al termine della prova, non sono state trovate differenze statisticamente significative tra i trattamenti per i parametri ematici analizzati. Inoltre, i valori osservati nel presente studio sono simili a quelli osservati in studi precedenti su orata (Bonvini et al., 2018; Busti, et al., 2020), indicando buone condizioni nutrizionali e benessere generale.

Per quanto concerne l'analisi sensoriale, non è stata riscontrata alcuna differenza statisticamente significativa. A seguito di svariati confronti susseguitisi durante il periodo di addestramento, i panellisti hanno uniformato i loro responsi, creando una lista di descrittori per i sei parametri di valutazione precedentemente riportati al paragrafo 3.5. Dalle analisi sensoriali condotte sono stati generati dei grafici, uno generale in cui sono riportati tutti i descrittori di tutti e sei i parametri di

valutazione (Figura 27) e altri sei grafici, uno per ogni parametro (figura 28). Dalle rappresentazioni grafiche si può facilmente osservare come i dati per tutte le diete siano molto simili e sovrapponibili. Questo prova che l'inclusione di farina di HI non modifica in maniera apprezzabile lo sviluppo del profilo sensoriale delle carni di orata, rispetto ad una dieta tradizionale, rendendola dunque una valida alternativa.

In conclusione, alla luce dei risultati ottenuti, si può affermare che la sostituzione, in una dieta, della farina di pesce con farina di *Hermetia illucens*, fino ad un 15% di inclusione, sia facilmente attuabile, senza ripercussioni negative né sull'accrescimento, né sullo sviluppo del profilo sensoriale delle carni dei filetti. Si auspica che, in futuro, fonti proteiche alternative con un ottimo profilo nutrizionale, come la farina d'insetto, possano arrivare a sostituire una sempre maggiore quantità di farina di pesce, in modo tale da ottenere delle diete più sostenibili sia da un punto di vista ecologico (con un minore impatto ambientale), che da un punto di vista economico.

Bibliografia

- Abdel-Tawwaba M., Khalilb R.H., Metwallyc A.A., Shakweerd M.S., Khallafe M.A., Abdel-Latifb H.M.R. Effects of black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) larvae meal on growth performance, organs-somatic indices, body composition, and hematobiochemical variables of European sea bass, *Dicentrarchus labrax*. *Aquaculture* 522 (2020)
- Allen Davis D. Feed and feeding practices in aquaculture, Woodhead Publishing, UK (2015).
- Baldwin, R. L., and A. C. By water. 1984. Nutritional energetics of animals. *Annu. Rev. Nutr.* 4:101-114.
- Bonaldo, A., Roem, A.J., Fagioli, P., Pecchini, A., Cipollini, I. and Gatta, P.P. Influence of dietary levels of soybean meal on the performance and gut histology of gilthead sea bream (*Sparus aurata* L.) and European sea bass (*Dicentrarchus labrax* L.). *Aquaculture Research.* 39(970-978) (2008).
- Bonvini, E., Bonaldo, A., Parma, L., Mandrioli, L., Sirri, R., Grandi, M., Fontanillas, R., Viroli, C., Gatta, P. P. Feeding European sea bass with increasing dietary fibre levels: Impact on growth, blood biochemistry, gut histology, gut evacuation. *Aquaculture*, 494, 1-9 (2018).
- Bruni, L., Belghit, I., Lock, E. J., Secci G., Taiti, C. and Parisi, G. Total replacement of dietary fish meal with black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae does not impair physical, chemical or volatile composition of farmed Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) <https://doi.org/10.1002/jsfa.10108> (2019)
- Busti, S., Bonaldo, A., Dondi, F., Cavallini, D., Yúfera, M., Gilannejad, N., Moyano, F. J., Gatta, P. P., Parma, L. Effects of different feeding frequencies on growth, feed utilisation, digestive enzyme activities and plasma biochemistry of gilthead sea bream (*Sparus aurata*) fed with different fishmeal and fish oil dietary levels. *Aquaculture* 529 (2020).
- Cataudella, S., Unimar, C., Bronzi, P., *Acquacoltura responsabile: verso le produzioni acquatiche del terzo millennio.*,1(242-245) (2001)
- Civille G.V., Lyon B.G. Aroma and flavor lexicon for sensory evaluation – Terms, definitions, references, and examples. ASTM Data Series Publication DS 66, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA (1996)
- EU Report 2010/2111 (INI). The EU protein deficit: what solution for a long-standing problem?

- Esteban, M.A., Cuesta, A., Ortuño, J., Meseguer, J. Immunomodulatory effects of dietary intake of chitin on gilthead seabream (*Saprus aurata* L.) innate immune system. Fish and shellfish immunology. 11(303-315) (2001).
- FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome.
- Gopalakannan, A., Arul, V., Immunomodulatory effects of dietary intake of chitin, chitosan and levamisole on the immune system of *Cyprinus carpio* and control of *Aeromonas hydrophila* infection in ponds. Aquaculture. 255(179-187) (2006).
- Hansen, J. Ø., Hofossæter, M., Sahlmann, C., Ånestad, R., Reveco-Urzuva, F. E., et al. Important antinutrients in plant feedstuffs for aquaculture: an update on recent findings regarding responses in salmonids. Aquaculture Research, 41(333-344) (2010).
- Hanson, R, T. Johnson, J. Kitchell, and D. E. Schindler. Fish bioenergetics 3.0. University of Wisconsin Sea Grant Institute, Report WISCU-T-97-001, Madison, Wisconsin (1997).
- Henry M., Gasco L., Piccolo G., Fountoulakia E. Review on the use of insects in the diet of farmed fish: Past and future. Animal Feed Science and Technology 203(1-22) (2015)
- ISO 11035. Sensory analysis – Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland (1994)
- ISO 4120. Sensory analysis – Sensory analysis - Methodology – Triangle test. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland (2021).
- Jellinek G. Sensory Evaluation of Food: Theory and Practice. Ellis Horwood Ltd., Chichester, England & VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, Germany (1985).
- Karapanagiotidis I.T., Daskalopoulou E., Vogiatzis I., Rumbos C., Mente E., Athanassiou C.G. SUBSTITUTION OF FISHMEAL BY FLY *Hermetia illucens* PREPUPAE MEAL IN THE DIET OF GILTHEAD SEABREAM (*Sparus aurata*) ResearchGate Conference Paper November (2014)
- Krogdahl, Å., Penn, M., Thorsen, J., Refstie, S., Bakke, A.M. Important antinutrients in plant feedstuffs for aquaculture: an update on recent findings regarding responses in salmonids. Aquaculture Research. 41(333-344) (2010)
- Linneo, 1758. Systema Naturae

- Louisy, P., Trainito, E., Guida all'identificazione dei pesci marini d'Europa e del Mediterraneo. Il Castello.88(472) (2006)
- Moretti, A., Fernandez-Criado, M. P.; Cittolin, G., Guidastrì, R., Manual on hatchery production of seabass and gilthead seabream: Volume 1. 1999
- Oliva-Teles, A., Enes, P., Peres, H. Replacing fishmeal and fish oil in industrial aquafeeds for carnivorous fish. In: Davis, D.A. (Ed.), Feed and Feeding Practice in Aquaculture. Woodhead Publishing, (203–233) (2015).
- Pagliarini, E. (2002). Valutazione sensoriale, pp. 1-73. HOEPLI, Milano (IT).
- Randazzo B., Zarantoniello M., Cardinaletti G., Cerri R., Giorgini E., Belloni A., Contò M., Tibaldi E. Olivotto I. *Hermetia illucens* and Poultry by-Product Meals as Alternatives to Plant Protein Sources in Gilthead Seabream (*Sparus aurata*) Diet: A Multidisciplinary Study on Fish Gut Status. *Animals*, (11-677) (2021)
- Stone H., Sidel J.L. Sensory Evaluation Practices, 2nd ed. Academic Press, Inc., San Diego, CA, USA (1993).
- UN, 2010UN, World Population Prospects: The 2010 Revision, Department of Economic and Social Affairs. Population Division, New York, 2010.

Sitografia

Sito 1

<https://choosingfish.com/differenze-tra-prodotto-allevato-e-pescato/>

Sito 2

<https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/2022-anno-internazionale-della-pesca-artigianale-e-l-acquacoltura>

Sito 3

https://feap.info/wp-content/uploads/2018/05/production-report-2017_web.pdf

Sito 4

<https://www.mareeciello.it/blog/pesca/cosa-mangia-l-orata>

Sito 5

<https://www.mondobarcamarket.it/la-pesca-allorata/>

Sito 6

<https://www.biosferadeltapo.it/2018/01/le-attivita-nella-biosfera-delta-po/>

Sito 7

<https://www.varese7press.it/2020/09/15/blitz-animalista-in-un-allevamento-intensivo-di-pesci-a-la-spezia/?print=print>

Sito 8

<https://scubla.it/wp-content/uploads/2016/09/products-progettazione-realizzazione-avannotteria-specie-marine.jpg>

Sito 9

<https://www.aller-aqua.com/press/new-fry-feed-programme-launching-27th-august>

Sito 10

https://www.naturamediterraneo.com/Public/data9/tecameba/2014122911143_DSCN4337.JPG

Sito 11

<https://www.fao.org/3/x3980e/x3980e0a.htm>

Sito 12

<https://www.elbafishingblog.org/post/185906426182/pellet-waggler-in-mare>

Sito 13

<https://www.tuttogreen.it/farina-di-pesce-mangime-animale-e-fertilizzante/>

Sito 14

<https://www.lettoquotidiano.it/2020/06/18/soia-fonte-di-proteine-e-le-proprietà-benefiche-che-non-conosci/>

Sito 15

<https://www.affaritaliani.it/blog/destinazione-sud/sfamare-animale-salvare-i-mari-la-mission-della-mosca-soldato-pugliese-413230.html>

Sito 16

<https://usandculture.wordpress.com/2013/09/26/esistono-davvero-le-zone-di-percezione-sulla-lingua-e-quant-i-sono-i-gusti/>

Sito 17

<https://www.uniba.it/docenti/gambacorta-giuseppe/attivita-didattica/analisi-sensoriale-e-strumentale-degli-alimenti/lezione-2-1>

Sito 18

https://www.vinit.net/vini/Anali_sensoriale_dei_prodotti_ittici_1206.html

Sito 19

<https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/mm/100683>

Sito 20

<https://cabauoportunitats.com/shop/maquinaria/ph-metre-crison-basic20/>